

An English translation of the papers of Max Planck (1911a,b)
about “Energy and temperature” from the two papers
“Énergie et température” and “Energie und Temperatur”
to provide a readable version of the French or German contents.

Translated by Dr. Hab. Pascal Marquet

Possible contact at: pascalmarquet@yahoo.com

Web Google-sites: <https://sites.google.com/view/pascal-marquet>

ArXiv: <https://arxiv.org/find/all/1/all:+AND+pascal+marquet/0/1/0/all/0/1>

Research-Gate: <https://www.researchgate.net/profile/Pascal-Marquet/research>

Version-1 / August 19, 2024

References

Planck, M., 1911a: (I) Énergie et température [Energy and temperature]. *J. Phys. Theor. Appl. 5ème série*, **1** (1), 345–359, doi:10.1051/jphystap:0191100105034500, URL <https://doi.org/10.1051/jphystap:0191100105034500>.

Planck, M., 1911b: (II) Energie und Temperatur [Energy and temperature]. *Phys. Z.*, **12** (16), 681–687, URL https://digitalisate.sub.uni-hamburg.de/recherche/detail?tx_dlf%5Bid%5D=26526&tx_dlf%5Bpage%5D=733&tx_dlf_navigation%5Baction%5D=main&tx_dlf_navigation%5Bcontroller%5D=Navigation&cHash=b59e6d27125d5472159f48ab0ba4e6e9.

I have kept the original text of Planck (in black) unchanged, while sometimes including *additional notes (in blue), including the (sub)sections* that were not included in the linear text of Max Planck.

The texts underlined with dashlines were highlighted in German by Max Planck with separated letters (like: “... Temperatur und Energie ...” instead of “... Temperatur und Energie ...”), and in French with italic letters (like “... *température et énergie* ...”).

I have retained the symbols of the German paper like $d(W_1 W_2) = 0$ and $1/T = dS/dU$, instead of something like $d(\mathcal{P}_1 \mathcal{P}_2) = 0$ and $1/\mathfrak{T} = dS/d\mathcal{E}$ written in the French paper (here with gothic+calligraphic letters, but even worse with French cursive letters).

Do not hesitate to contact me in case of mistakes or any trouble in the English translation from the French or German texts (see the copy at the end of the document).

Contents

1	<u>Introduction (p.345)</u>	2
2	<u>General thermodynamic arguments (p.345-347)</u>	2
3	<u>The Principle of Equipartition of Energy (p.347-349)</u>	3
4	<u>Departures from Principle of Equipartition of Energy (p.349-352)</u>	5
4.1	<u>Departures: thermodynamics (p.349-351)</u>	5
4.2	<u>Departures: the radiant heat (p.351-352)</u>	5
4.3	<u>Departures: the specific heats (p.352-352)</u>	6

5	<u>Computation of probabilities (p.352-355)</u>	6
6	<u>Examples of computation of probabilities (p.355-358)</u>	8
6.1	<u>Examples of computation of probabilities: perfect gases (p.355-356)</u>	8
6.2	<u>Examples of computation of probabilities: polyatomic gases (p.356-356)</u>	8
6.3	<u>Examples of computation of probabilities: molecules/radiation (p.356-358)</u>	9
7	<u>Conclusions (p.358-359)</u>	10
8	<u>The French Paper of Planck (1911)</u>	11
9	<u>The German Paper of Planck (1911)</u>	27

=====

Energy and Temperature

by Max Planck

(Lecture given on 21 April 1911 at the French physics society.)

1 Introduction (p.345)

Invited to present, in this place illustrated by a series of excellent scientific discoveries, one of the questions which have been the subject of my own work, I believe that I am doing my best to respond to the honour bestowed upon me, by exposing before you a problem which is precisely at the centre of thermodynamic research, the problem of the relationship between temperature and energy. I have chosen this subject all the more willingly because it gives me the opportunity to pay my tribute of praise, in the very city where he was active, to the memory of the immortal Henri-Victor Regnault, to whom thermodynamics owes the determination of its most important numerical data, and whose centenary the world of physicists has just finished celebrating.

When we look at it from a distance, the question of the relationship between temperature and energy seems very simple and elementary; and it seems as easy to solve as it is to pose. I hope, however, to be able to show that this is not really the case. In reality, this problem conceals great difficulties and mysterious enigmas. Finally, quite recently, a new point of view has come to light, which will allow us to approach a little nearer the definitive solution of this fundamental problem of thermodynamics.

2 General thermodynamic arguments (p.345-347)

It has never been repeated too often that exact research in thermodynamics dates from the time when it was possible to distinguish the concepts of temperature and quantity of heat. The thermometer and the calorimeter have become the most important measuring instruments in thermodynamics. Both have received remarkable improvements over time, and with the precision of measurements has gone hand in hand the precision of definitions, without which the most delicate measurement would have no value. Indeed, while heat was presented as a particular form of energy, and knowledge of the mechanical equivalent of heat made it possible to express it in absolute quantities of energy, a definition of temperature that was perfectly exact and suitable for precision measurements was deduced from the

application to molecular heat, on the one hand, and to radiant heat, on the other, of the second principle of thermodynamics, the Carnot-Clausius principle. We can therefore rightly admit that the quantities of heat, as well as the temperatures, can be determined with a precision, limited only by the quality of the instruments, the improvement of which is, moreover, constantly continuing.

But if it seems possible to resolve this first question with all the desirable approximation, we still have to ask ourselves what is the general relationship that exists between temperature and energy. By simply placing ourselves at the point of view of energetics, we could perhaps say: "Temperature is a factor of energy. Temperature is to heat energy what force is to mechanical work and what potential is to electrical energy. The difference in temperature of two bodies indicates the direction of heat exchanges between these two bodies, exactly in the same way that mechanical force gives the direction of movement, or the difference in potential the direction of electric current."

But in speaking in this way, we overlook an essential point. The movement can also occur in the opposite direction to the force, an electric current can flow in the opposite direction to the fall of potential, while a flow of heat energy occurring in the opposite direction to the fall of temperature is absolutely impossible. The existence of a quantity endowed with the properties possessed by temperature is already a unique fact in all of physics. The fact that two bodies, in calorific equilibrium with a third, are still in calorific equilibrium with each other, is not a fact that goes without saying, it is a very remarkable and very important circumstance. Indeed, nothing analogous is encountered in the case of electrical equilibria. We recognize it immediately when, taking a rod of copper and another of zinc, we plunge them by one end into diluted sulphuric acid, and then we join the other two ends by a metallic conductor. What is obtained is not a state of equilibrium, but an electric current, which lasts until the surface of the copper has changed noticeably.

It is known that all the particular relations expressing thermodynamic equilibria can be established, in a complete manner and absolutely in conformity with experience, by starting from the second principle of thermodynamics. But, in the problem which concerns us, we are not dealing only with this principle. Pure thermodynamics remains worthy of all our suffrages –it has enriched physical science with inestimable discoveries–, but it is no longer possible for us and we no longer have the right to stick to what it teaches us. For it informs us as little about the magnitudes and the relations between the magnitudes of the constants characteristic of the thermodynamic properties of bodies, as it does about the time necessary for the evolution of irreversible phenomena, such as conduction and heat radiation, diffusion and chemical reactions. According to pure thermodynamics, the ratio of the two specific heats could be 2 as well as 100, and the heat conductivity of a gas could be indifferently 100,000 times greater or 100,000 times smaller than that of a metal.

3 The Principle of Equipartition of Energy (p.347-349)

In this case, atomistic considerations are the only ones that can put us forward; and, in the first rank, comes the kinetic theory of gases. This theory teaches us, as a consequence of the law of Gay-Lussac and Avogadro, that the temperature of an ideal gas is represented by the average energy of the motion of each molecule, whatever the molecular weight.

This law, simple and easily accessible to intuition, already seems to shed some light on the big question we have posed of the relationship between energy and temperature. It is indeed obviously capable of being generalized for the cases of non-perfect gases, vapors, liquids and solids. It is enough to admit only that there is calorific equilibrium between two bodies when the particular molecules of the two bodies, placed one against the other, possess the same average energy of movement. It is easy to realize this, by representing that the molecules of the two bodies mutually shock each other and thus exchange their energies, so that finally a certain statistical equilibrium is established, in which the average energies of the movements have been equalized on both sides.

In fact, L. Boltzmann and J.-W. Gibbs, using considerations relating to probabilities, managed to deduce from Hamilton's general equations a general law, which is today called the principle of equipartition of energy¹. It follows from this law that, in any statistical equilibrium relating to a system dependent on a large number of variables, each independent variable which influences the energy of the system must be attributed the same quantity of energy.

Now among the independent variables characteristic of the state of a solid, liquid or gaseous body, it is always necessary, according to the kinetic theory, to count the components of the velocity of its molecules. Consequently, in a system constituted by any number of solid, liquid or gaseous bodies and being in a state of statistical equilibrium, the average energy corresponding to each component of the velocity of each molecule is the same, according to the law of equipartition of energy, for the whole system. It is therefore evident that the thermodynamic condition of calorific equilibrium is in perfect agreement with the law of statistical mechanics, if the temperature of a body is taken, in a completely general way, as the measure of the average kinetic energy of any component of the velocity of any one of its molecules, or, to speak in a still more general way, as the measure of the average energy, corresponding to any one of the independent variables characteristic of the body.

In this way it seems that the law of equipartition of energy contains the definitive answer to the question of the relationship between energy and temperature; and one must admit that the extreme simplicity of this law, moreover quite intuitive, should easily lead physicists to attribute to it a fundamental role in thermodynamics. And this way of seeing is still authorized by various striking verifications that it has encountered.

If the temperature expresses at the same time the average energy corresponding to a particular variable, we will obtain the total energy of a body by multiplying its temperature by the number of independent variables which determine its state. The heat capacity at constant volume is then given immediately by the number of its independent variables, or in other words by the number of degrees of freedom of the body in question. A still more particular circumstance: with the units ordinarily used for the quantity of heat, the temperature and the gram-molecule, the molecular heat still has a numerical value equal to the number of degrees of freedom of the real molecule.

In the case of a monatomic gas, for example, if we consider the atoms as material points, and if we disregard their mutual attractions, the only degrees of freedom which intervene in the expression of energy are the three components of the speed of the atom. Consequently, with the usual units, the atomic heat of such a gas considered under a constant volume is equal to 3. In the case of a solid body, on the contrary, we must add, to the three components of the speed of an atom, the three coordinates which measure the displacement of the atom with respect to the equilibrium position and thus determine its potential energy. Consequently the atomic heat of a solid body is equal to 6, which agrees fairly closely with the law of Dulong and Petit. The deviations from this law, and in particular the increase in specific heat with temperature observed for all substances, would be explained by the introduction of new degrees of freedom, due to a greater relaxation of the bonds of the atom in the molecular group. The fact that this increase does not occur suddenly, but continues in a continuous manner, would be due to the fact that the molecular bonds do not relax all simultaneously, but only little by little.

After these remarkable successes, it is not surprising that Boltzmann made the principle of equipartition of energy the centre of the kinetic theory of heat, and that, even today, many physicists incline towards the same view, and trust without fear to the future, for the solution of the particular difficulties and contradictions which still remain. It will be easy for me, however, to show that this point of view can no longer be maintained today, and that new experiments, joined to others older and known for a long time already, force us to withdraw from the law of equipartition of energy its role as a fundamental principle of statistical heat equilibrium.

¹Named in the German paper as "*Prinzip der gleichmässigen Energieverteilung*" and thus "*principle of uniform energy distribution*" in English. / P. Marquet.

4 Departures from Principle of Equipartition of Energy (p.349-352)

4.1 Departures: thermodynamics (p.349-351)

I begin with the oldest difficulties. A biatomic molecule (such as that of oxygen, hydrogen or nitrogen) possesses, if we consider the atoms as perfectly free material points, 9 degrees of freedom, namely: the 6 components of the velocities of the two atoms and the 3 projections of the distance of the atoms on the three coordinate axes. Now the molecular heat at constant volume is not 9, as one would expect, but only 5. And this is the case in all analogous cases. The molecular heat is always smaller than that which one would deduce from the number of degrees of freedom.

This is not all, however. The molecule of a monatomic gas (mercury vapor for example) is certainly not a simple material point. To be convinced of this, it is enough to take a look at the spectrum of mercury with its innumerable fine lines. If each of these lines corresponded to only one degree of freedom, in the sense of the statistical theory of heat, the atomic heat at constant volume of mercury vapor should not be equal to 3, as it is, but exceed 1,000.

It is understandable that these difficulties did not escape Boltzmann, and that he sought to account for the embarrassing multitude of these degrees of freedom, which so stubbornly refused to be demonstrated by calorific measurements. Now it was impossible to interpret the facts in such a way as to eliminate these degrees of freedom. He therefore tried to explain the extraordinary weakness of the influence that the movements of the atoms inside the molecule exert on the specific heat of this molecule, by a delay in the establishment of perfect statistical equilibrium. He supposed that, during the time necessary for the measurement of the specific heat, the vibrations of the elements of the molecule do not manage to produce significant modifications, and that calorific equilibrium is only established later and very slowly as the movement of the molecule continues, so that the phenomenon is no longer accessible to observation. According to this view, the temperature of a gas, absolutely protected from any heat exchange with the outside, should slowly change by itself. But no indication of such a phenomenon has ever been observed. On the contrary, the measurement of specific heats by means of rapid sound vibrations has given exactly the same results as direct calorimetric measurements.

Even more difficult is the situation in the case of solid bodies. In particular, those which are good conductors of heat and electricity: metals. According to the new theory of electrons, which has been verified in so many of its various consequences, it is admitted that the carriers of heat and electricity, evolving by conductivity, are electrons called free electrons, which can circulate between the molecules of the metal. If to such an electron one were to attribute, as is appropriate to an electron which really deserves the beautiful name of "free", the 3 degrees of freedom corresponding to the three components of its speed, the molecular heat of a metal should always be appreciably greater than 6.

4.2 Departures: the radiant heat (p.351-352)

In all the examples given so far the contradiction remains in some way latent; and one could always hope that a happy modification of the principle would allow the difficulty to be removed once again. The first time that the law of equipartition of energy came into open conflict with experience was when it was attempted to apply it to the laws of black-body radiation. Radiant heat is not only measured more precisely than conduction heat, but also, thanks to spectral analysis, it can be studied in its most delicate characteristics, whereas conduction heat always presents itself as an indivisible whole. This is why it was reserved for research instituted in the field of radiant heat to bring a little more clarity into the study of the relationship between temperature and energy.

I believe that J.-H. Jeans has demonstrated irrefutably that the law of equipartition of energy, when applied to the phenomena of heat radiation, leads to a distribution of energy in the normal spectrum characterised by the fact that the intensity in the spectrum is proportional to the temperature, and

inversely proportional to the fourth power of the wavelength. Namely: the shorter the wavelength and the higher the frequency of vibration, the greater the number of degrees of freedom to which radiation distributed over a given spectral width corresponds.

We can see straight away that this energy distribution law does not lead to a truly determined energy distribution for the entire spectrum, and that it does not therefore correspond to the possibility of any true thermodynamic equilibrium. Indeed, for such an equilibrium to be achieved, the intensity of the spectrum would have to reach a maximum in every case, then decrease again and finally fade away as the wavelength decreases. Nevertheless, Jeans did not conclude that the law of equipartition of energy could not be maintained; but, following the path that Boltzmann had already indicated, he looked for a way out by considering the evolution in time of the phenomenon of radiation. According to him, when radiation takes place in an empty enclosure, a true thermodynamic equilibrium is not reached, but very short-wave radiation must constantly be formed, which is scattered outside, in the manner of Röntgen's hard rays. But this view is even more difficult to justify than Boltzmann's. Indeed, as O. Lummer and E. Pringsheim, it is in direct contradiction with all experiments. And, as all other avenues are closed, the generality of the law of equipartition of energy is undermined for the first time.

4.3 Departures: the specific heats (p.352-352)

This can be seen even more clearly. The specific heats of solid bodies show a persistent tendency to decrease with temperature; and, very recently, W. Nernst has shown, either experimentally by measurements continued up to the boiling temperature of hydrogen, or theoretically by application of his new thermodynamic theorem: the specific heats of all solid and liquid bodies converge towards an infinitely small value, when the temperature decreases indefinitely. Thus the specific heat of copper at the boiling temperature of hydrogen is only one thirtieth of its value at ordinary temperature. How can we explain this fact using the principle of equipartition of energy? In particular, how can we explain the fact that the molecular heat of a body becomes smaller than 3? In fact, as soon as a molecule can move in a space, the components of its speed constitute 3 degrees of freedom of movement. The truth is that we could also suppose that, at low temperatures, the molecules of a solid or liquid body partly agglomerate into rigid groups, capable only of moving as a whole. This would reduce the number of degrees of freedom. But there are still all the movements from which the phenomena of emission and absorption of radiant heat of all wavelengths derive; and these are in any case very fluid, since they correspond to degrees of freedom, the number of which certainly exceeds the number of molecules by more than three.

5 Computation of probabilities (p.352-355)

After all these facts have been set out, there can no longer be any doubt about the absolute necessity of this conclusion: the law of equipartition of energy does not play the fundamental role in thermodynamics that it has been attributed for some time. The question of the relationship between temperature and energy is thus once again posed with all its acuteness. If, in statistical equilibrium, the average energy is not uniformly distributed between the different degrees of freedom, the average energy corresponding to a particular degree of freedom cannot be taken as a measure of temperature, since in the state of equilibrium the temperature must certainly be the same everywhere.

How can we now get out of this difficult dilemma? Should we regard the law of equipartition of energy as completely false, and seek something entirely new? No, certainly not. This law has indeed received in a certain domain, in particular in the case of monatomic gases and even to a certain extent in the case of solid bodies, striking verifications. It therefore certainly contains a part of truth. But it does not contain the whole truth. We are thus led to think that it constitutes an illegitimate generalization of a principle that is correct in itself. And, in order to arrive at the exact generalization, we shall have to follow again the path that led to the law of equipartition of energy, find the point where we

embarked on the wrong path, take care not to go astray there, and take the right direction. In order to put this plan into practice, we will first note that the law of equipartition of energy has been derived from the application of the calculus of probabilities to statistical equilibrium. We will also retain this starting point, because without the introduction of statistical considerations it is impossible to grasp the characteristic particularities of calorific equilibrium, contrary to what has taken place for mechanical or electrical equilibrium.

The state of statistical equilibrium is distinguished from all other possible states, corresponding to the same sum of energy, in that it is conditioned by a maximum probability. If two bodies, isolated from all the rest, can mutually exchange their heat energies by conductivity or by radiation, they will be in statistical equilibrium with each other when the passage of heat from one body to the other no longer corresponds to an increase in probability. If $W_1 = f(U_1)$ represents the probability that the first body has the energy U_1 , $W_2 = \varphi(U_2)$ the probability that the second body has the energy U_2 , the probability that the first body has the energy U_1 and that at the same time the second body has the energy U_2 will be represented by $W_1 \cdot W_2$. The condition for this quantity to pass through a maximum gives:

$$d(W_1 W_2) = 0 \quad \text{or} \quad \frac{dW_1}{W_1} + \frac{dW_2}{W_2} = 0 .$$

By adding the permanent condition:

$$dU_1 + dU_2 = 0 ,$$

which expresses that the total energy $U_1 + U_2$ does not change, we obtain the equation

$$\frac{1}{W_1} \frac{dW_1}{dU_1} = \frac{1}{W_2} \frac{dW_2}{dU_2}$$

as a condition of statistical equilibrium.

If now we identify statistical equilibrium with calorific equilibrium, and if we note that the condition of calorific equilibrium is expressed by the equality of the temperature of the two bodies, we see immediately that we will obtain a perfect agreement between statistical theory and thermodynamics by taking, in a general way, the quantity

$$\frac{1}{W} \frac{dW}{dU} = \frac{d \ln(W)}{dU}$$

as a measure of the temperature of a body, and by posing consequently:

$$k \frac{d \ln(W)}{dU} = \frac{1}{T} . \tag{1}$$

The fact of taking precisely the inverse, and not another function of temperature, comes only from the adoption of the ordinary temperature scale. In principle, any other temperature function would provide us with the same services. The constant k depends only on the arbitrarily chosen units for temperature and energy.

We may regard equation (1) as the most general answer to the question we have posed about the relation between temperature and energy. It is evidently very closely related to the well-known equation of thermodynamics

$$\frac{1}{T} = \frac{dS}{dU} ,$$

however, it has quite a different meaning. The equation of pure thermodynamics in fact serves only as a definition of the entropy S so that, taken in itself, it does not represent a physical law. In equation (1), on the contrary, we have a real relation between the quantities defined independently of each other. We thus arrive by this means at a definition of entropy different from that of pure thermodynamics:

$$S = k \ln(W) ,$$

and this definition gives the physical meaning of entropy a much more intuitive one than the purely thermodynamic definition, the true meaning of which is grasped with great difficulty by so many young students. But, for the purpose we are pursuing here, we can stick to the consideration of the probability ² W alone and leave completely aside the auxiliary quantity ³ S .

6 Examples of computation of probabilities (p.355-358)

It seems that, thanks to the new relation obtained, our problem has made fundamental progress. It could even be considered as completely solved, if we could really give ourselves the probability W as a function of the energy U . But this is not yet possible in a general way. There are, however, a certain number of important cases in which we can calculate the probability W to the end. The methods which lead to such calculations were first developed by Boltzmann and Gibbs by admitting the legitimacy of the application of Hamilton's general equations and of the theorem which was deduced from them by Liouville.

6.1 Examples of computation of probabilities: perfect gases (p.355-356)

I first consider the case of an ideal gas, consisting of N monatomic molecules. We then have

$$W = U^{3N/2} \cdot const ,$$

where the constant does not depend on the energy U , and substituting in equation (1) gives:

$$\frac{1}{T} = k \cdot \frac{1}{U} \cdot \frac{3N}{2} , \quad U = k \cdot \frac{3N}{2} \cdot T .$$

If k is known, we can calculate the absolute number N of molecules by directly measuring U and T . The average energy of an atom is then $(3k/2)T$ and the atomic heat $3k/2$. It is therefore independent of the nature of the gas, and corresponds perfectly to what is given by the law of equipartition of energy for three degrees of freedom, since each degree of freedom has the heat capacity $k/2$.

6.2 Examples of computation of probabilities: polyatomic gases (p.356-356)

If we wish to calculate the probability W for a polyatomic gas, it is necessary to make an assumption about the number of degrees of freedom with which atoms, ions and electrons move in the molecule. It is here that we have clearly taken the wrong path, arriving at the law of equipartition of energy. If, in fact, we admit that the constituent particles of the molecule move as perfectly free points, and we apply Hamilton's equations to them, we obtain for the probability W an expression of absolutely the same form as in the case of a monatomic gas. Only, instead of the number 3, we have the number n of degrees of freedom of the molecule, and we arrive naturally at the law of equipartition of energy, that is to say, at a manifest contradiction with experience.

This is where the correction must be made. However natural and seductive may be the hypothesis, constantly made up to now, that Hamilton's equations still apply with all rigour to the delicate phenomena which take place inside molecules and even atoms, we must conclude that it constitutes an extrapolation condemned by experience, and suppose on the contrary that the number of degrees of freedom in the molecule, used to determine the probability W , is smaller, and often much smaller, than the number of elements in the molecule. This is only possible on condition that we take a completely different view of intramolecular phenomena from those we have used up to now. We then have to imagine a new hypothesis, one that has the effect of significantly limiting the number of different possible states

² badly written W_1 in the French version / P. Marquet.

³ i.e. the entropy / P. Marquet.

within the molecule. The justification of such a hypothesis, by virtue of its absolute novelty, can only be made a posteriori, and depends exclusively on experiment. Moreover, any hypothesis is permitted that does not contradict the known laws of physics. And, as we still know very little about intramolecular processes, there is still a vast field for the imagination.

6.3 Examples of computation of probabilities: molecules/radiation (p.356-358)

We shall have a hypothesis which reduces the number of degrees of freedom within a molecule, by supposing that the rapid vibrations, which originate within the molecule and produce the phenomena of emission and absorption of heat, cannot possess any energy, but that their energy is necessarily an integer multiple of a certain finite quantity ε , which is determined by the frequencies of vibration. This hypothesis gives the expression

$$W = \frac{\left(\frac{U}{N\varepsilon} + 1\right)^{U/\varepsilon + N}}{\left(\frac{U}{N\varepsilon}\right)^{U/\varepsilon}}$$

for the probability of N molecules possessing the energy U , and, according to equation (1), between the temperature T and the energy⁴ U , we have

$$U = \frac{N\varepsilon}{\exp\left(\frac{\varepsilon}{kT}\right) - 1}.$$

This formula allows us to calculate directly the intensity of monochromatic radiation of the corresponding wavelength. We therefore have a means of verifying it by comparing the result of the calculation with the experimental laws of the distribution of energy in the normal spectrum of heat radiation. Experience has so far given perfect agreement, if we make ε proportional to the vibration frequency ν :

$$\varepsilon = h\nu.$$

We then have:⁵

$$h = 6.55 \cdot 10^{-27} \text{ erg-sec} \quad \text{and} \quad k = 1.346 \cdot 10^{-16} \text{ erg/deg}.$$

We can see that there is no longer any question of an equal distribution of energy. In fact, for two molecules with different vibration frequencies ν , the average energies are quite different for the same temperature. But when the elementary quantity of energy ε is very small, i.e. in the case of very slow vibrations, or when the temperature T is very high, we obtain

$$U = NkT,$$

and we arrive at the same relationship between temperature and energy as that which is deduced from the law of equipartition of energy, by admitting two degrees of freedom (for kinetic energy and potential energy). In general, the law of equipartition of energy does not apply exactly, and temperature cannot measure the average energy of a molecule.

A. Einstein further hypothesized that, in the case of solid bodies, the vibration energy U of the molecules, multiplied by the numerical factor 3, corresponding to the three possible directions of vibration in space, then constitutes the total heat energy of the body. W. Nernst studied experimentally,

⁴ This notation U in (1) in the German paper was previously wrongly written as ε in the French paper. / P. Marquet.

⁵ These 1911 values were already accurate up to 1.1 % and 2.5 %, respectively, when compared with the (exact) 2019 modern values in SI units: $h = 6.626\,070\,15 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ and $k_B = 1.380\,649 \times 10^{-23} \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}$ (with the old cm-g-s unit $1 \text{ erg} = 10^{-7} \text{ J}$). / P. Marquet.

by measurements carried out at low temperatures, the characteristic formula for specific heats which is deduced from this hypothesis and verified it in its essential aspects⁶. The hypothesis of the elements of energy thus received a solid and completely new confirmation.

7 Conclusions (p.358-359)

Although it has so far been verified by experiment, this hypothesis is still in its present form susceptible of improvement⁷. Indeed, the assumption that the vibration energy U is an integer multiple of ε , leads to the following consequence. The molecule can change its vibration energy only by discontinuous jumps. It is then very difficult if not impossible to understand how the molecule can absorb at one go the entire elementary quantity of energy ε , while however, for the absorption of a finite quantity of energy, coming from a radiation of finite intensity, a finite duration is always necessary.

It therefore seems to me necessary to modify the hypothesis of the energy elements in the following way. Only the emission of energy takes place in bursts, in whole quantities of energy ε , and according to the laws of chance; absorption, on the other hand, continues in a perfectly continuous manner.

It is sometimes said in favour of a hypothesis that it is useful not only in the cases for which it was made, but also in other questions. Well, we can provisionally give this good mark to the hypothesis of energy elements. It is assumed here that a molecule can only emit vibrational energy in certain given quantities ε , whether it be pure radiation energy as in calorific radiation, Röntgen rays and γ rays, or corpuscular radiation, as in the case of cathode rays and α and β rays. Now, not only has this hypothesis already been verified with regard to the law of calorific radiation, but it has also provided a very precise method for determining the elementary quantities of electricity and matter, and has given us the key to penetrating the meaning of Nernst's thermodynamic theorem⁸. It also seems to have played a fundamental role in the emission of cathode rays, in the photo-electric effect, and in the phenomena of radioactivity, whose strangeness borders on the prodigious, and to which the names of Becquerel, Currie, Rutherford will always be attached.

Are we then to say that the hypothesis of elementary quantities of energy really contains the whole truth? Such an assertion would be audacious as well as indicative of a narrow-minded view. Nevertheless, I believe that this hypothesis is closer to the truth than the law of equipartition of energy, which, in its light, appears only as one of its particular cases. This is all that can reasonably be required of a new hypothesis. As for the definitive judgement on the value of this hypothesis, it is here, as in all questions of physics, up to experiment to make it.

⁶ Note that the decrease suggested by A. Einstein (1907) for the specific heat capacity $c_v(T) \propto y^2 \exp(-y)$ (with low values of T and large values of $y = \beta \nu/T$) was only approximately verified by experimental values (the exponential decrease was too rapid for small T). The same will be true for the next Nernst-Lindemann (1911) formula (with half the sum of two Einstein's function). The true relationship for $c_v(T)$ will be derived next by Debye (1912), as an improvements of the previous Einstein and Nernst-Lindemann methods (a weighted integral over a limited range of frequencies of Einstein's functions), with as a result a less rapid decrease for $c_v(T) \propto T^3$ for T approaching 0 K. / P. Marquet.

⁷ See the footnote 6. / P. Marquet.

⁸ Here Max Planck referred to the "heat theorem" of Walter Nernst (1906), which stated that: both the derivatives $d(\Delta S)/dT$ and $d(\Delta Q)/dT$ are zero in the vicinity of 0 K for all chemical reactions, namely that both the change in entropy ΔS and the heat of reaction ΔQ have horizontal tangents at 0 K when they are plotted against the absolute temperature T . Max Planck also referred to the next extension he will suggest (after 1911) and is nowadays known as the "third law of thermodynamics" (i.e. that the entropy S itself tends toward zero for the more stable condensed state for T becoming close to 0 K). / P. Marquet.

8 The French Paper of Planck (1911)

ÉNERGIE ET TEMPÉRATURE ⁽¹⁾ ;

Par M. MAX PLANCK.

Invité à présenter, en ce lieu illustré par une série d'excellentes découvertes scientifiques, une des questions qui ont fait l'objet de mes propres travaux, je crois répondre de mon mieux à l'honneur qui m'est fait, en exposant devant vous un problème qui se trouve précisément au centre des recherches thermodynamiques, le problème de la *relation entre la température et l'énergie*. J'ai choisi ce sujet d'autant plus volontiers qu'il me fournit l'occasion d'apporter mon tribut de louanges, dans la ville même où il a exercé son action, à la mémoire de l'immortel *Henri-Victor Regnault*, à qui la thermodynamique doit la détermination de ses données numériques les plus importantes, et dont le monde des physiciens achève à peine de fêter le centenaire.

Quand on regarde de loin, la question des rapports entre la température et l'énergie semble des plus simples et des plus élémentaires ; et elle paraît aussi facile à résoudre qu'à poser. J'espère pouvoir néanmoins montrer que réellement il n'en est pas ainsi. En réalité, ce problème recèle de grandes difficultés et des énigmes mystérieuses. Enfin tout récemment, un point de vue nouveau s'est fait jour, qui nous permettra d'approcher un peu plus près de la solution définitive de ce problème fondamental de la thermodynamique.

On n'a jamais trop répété que les recherches exactes en thermodynamique datent de l'époque à laquelle on a su distinguer les concepts de température et de quantité de chaleur. Le *thermomètre* et le *calorimètre* sont devenus les instruments de mesure les plus importants de la thermodynamique. Tous deux ont reçu avec le temps des perfectionnements remarquables, et avec la précision des mesures est allée de pair la précision des définitions, sans laquelle la mesure la plus délicate n'aurait aucune valeur. En effet, tandis que la *chaleur* était présentée comme une forme particulière de l'énergie, et que la connaissance de l'équivalent mécanique de la chaleur permettait de l'exprimer en quantités absolues d'énergie,

(1) Conférence faite à la Société française de Physique, le 21 avril 1911.

J. de Phys., 5^e série, t. I. (Mai 1911.)

une définition de la *température* parfaitement exacte et propre aux mesurages de précision, était déduite de l'application à la chaleur moléculaire, d'une part, à la chaleur rayonnante d'autre part, du second principe de la thermodynamique, le principe de *Carnot-Clausius*. Nous pouvons donc admettre à bon droit que les quantités de chaleur, aussi bien que les températures, peuvent être déterminées avec une précision, limitée seulement par la qualité des instruments, dont le perfectionnement se poursuit d'ailleurs sans cesse.

Mais s'il semble possible de résoudre cette première question avec toute l'approximation désirable, il nous reste encore à nous demander quelle est la relation générale qui existe entre la température et l'énergie. — En se plaçant simplement au point de vue de l'énergétique, on pourrait dire peut-être : « La température est un facteur de l'énergie. La température est à l'énergie calorifique ce que la force est au travail mécanique et ce que le potentiel est à l'énergie électrique. La différence de température de deux corps indique le sens des échanges de chaleur entre ces deux corps, exactement de la même façon que la force mécanique donne la direction du mouvement, ou la différence de potentiel le sens du courant électrique. »

Mais, en parlant de la sorte, on néglige un point essentiel. Le mouvement peut se faire aussi bien dans le sens opposé à la force, un courant électrique peut circuler dans le sens opposé à la chute de potentiel, tandis qu'un flux d'énergie calorifique se produisant en sens contraire de la chute de température est absolument impossible. L'existence d'une grandeur douée des propriétés que possède la température, est déjà un fait unique dans toute la physique. Le fait, que deux corps, en équilibre calorifique avec un troisième, sont encore en équilibre calorifique entre eux, n'est pas un fait qui va de soi-même, c'est une circonstance très remarquable et très importante. En effet, il ne se rencontre rien d'analogue dans le cas des équilibres électriques. On le reconnaît de suite lorsque, prenant une baguette de cuivre et une autre de zinc, on les plonge par un bout dans de l'acide sulfurique étendu, et qu'on réunit alors les deux autres bouts par un conducteur métallique. On n'obtient pas un état d'équilibre, mais un courant électrique, qui dure jusqu'à ce que la surface du cuivre se soit notablement modifiée.

On sait que toutes les relations particulières exprimant les équi-

libres thermodynamiques peuvent être établies, d'une façon complète et absolument conforme avec l'expérience, en partant du second principe de la thermodynamique. Mais, dans le problème qui nous occupe, nous n'avons pas affaire seulement avec ce principe. La thermodynamique pure reste digne de tous nos suffrages, — elle a enrichi la science physique de découvertes inestimables, — mais il ne nous est plus possible et nous n'avons plus le droit de nous en tenir à ce qu'elle nous apprend. Car elle nous renseigne aussi peu sur les grandeurs et les relations entre les grandeurs des constantes caractéristiques des propriétés thermodynamiques des corps, que sur le temps nécessaire à l'évolution des phénomènes irréversibles, tels que la conduction et le rayonnement calorifique, la diffusion et les réactions chimiques. D'après la thermodynamique pure, le rapport des deux chaleurs spécifiques pourrait être 2 aussi bien que 100, et la conductibilité calorifique d'un gaz pourrait être indifféremment 100.000 fois plus grande ou 100.000 fois plus petite que celle d'un métal.

Dans l'occurrence, les considérations atomistiques sont les seules qui nous puissent mettre en avant; et, au premier rang, vient la *théorie cinétique* des gaz. Cette théorie nous enseigne, comme conséquence de la loi de *Gay-Lussac* et *Avogadro*, que la température d'un gaz parfait est représentée par l'*énergie moyenne du mouvement* de chaque molécule, quel que soit le poids moléculaire.

Cette loi, simple et facilement accessible à l'intuition, semble déjà apporter un peu de lumière dans la grosse question que nous avons posée de la relation entre l'énergie et la température. Elle est en effet évidemment susceptible d'être généralisée pour les cas des gaz non parfaits, des vapeurs, des liquides et des solides. Il suffit d'admettre seulement qu'il y a équilibre calorifique entre deux corps quand les molécules particulières des deux corps, placés l'un contre l'autre, possèdent la même énergie moyenne de mouvement. Il est facile de s'en rendre compte, en se représentant que les molécules des deux corps se choquent mutuellement et échangent ainsi leurs énergies, de telle sorte que finalement il s'établit un certain équilibre statistique, dans lequel les énergies moyennes des mouvements se sont égalisées de part et d'autre.

En fait, *L. Boltzmann* et *J.-W. Gibbs*, s'aidant de considérations relatives aux probabilités, sont arrivés à déduire des équations générales de *Hamilton* une loi générale, qu'on appelle aujourd'hui

principe de l'équipartition de l'énergie. Il résulte de cette loi que, dans un équilibre statistique quelconque relatif à un système dépendant d'un grand nombre de variables, à chaque variable indépendante qui influe sur l'énergie du système doit être attribuée la même quantité d'énergie.

Or parmi les variables indépendantes caractéristiques de l'état d'un corps solide, liquide ou gazeux, il faut toujours compter, d'après la théorie cinétique, les composantes de la vitesse de ses molécules. Par suite, dans un système constitué par un nombre quelconque de corps solides, liquides ou gazeux et se trouvant en état d'équilibre statistique, l'énergie moyenne correspondant à chaque composante de la vitesse de chaque molécule est la même, d'après la loi de l'équipartition de l'énergie, pour tout l'ensemble du système. Il est donc évident que la condition thermodynamique de l'équilibre calorifique se trouve en parfait accord avec la loi de la mécanique statistique, si la température d'un corps est prise, d'une façon tout à fait générale, comme la mesure de l'énergie cinétique moyenne d'une composante quelconque de la vitesse de l'une quelconque de ses molécules, ou, pour parler d'une façon plus générale encore, comme la mesure de l'énergie moyenne, correspondant à l'une quelconque des variables indépendantes caractéristiques du corps.

De cette sorte il semble bien que la loi de l'équipartition de l'énergie contienne la réponse définitive à la question de la relation entre l'énergie et la température ; et l'on doit avouer que l'extrême simplicité de cette loi, d'ailleurs toute intuitive, devait facilement amener les physiciens à lui attribuer un rôle fondamental dans la thermodynamique. Et cette manière de voir s'autorise encore de diverses vérifications frappantes qu'elle a rencontrées.

Si la température exprime en même temps l'énergie moyenne, correspondant à une variable particulière, on obtiendra l'énergie totale d'un corps, en multipliant sa température par le nombre des variables indépendantes qui déterminent son état. La capacité calorifique à volume constant est alors donnée immédiatement par le nombre de ses variables indépendantes, ou autrement dit par le nombre de degrés de liberté du corps en question. Circonstance encore plus particulière, avec les unités ordinairement employées pour la quantité de la chaleur, la température et la molécule-gramme, la chaleur moléculaire a encore une valeur numérique égale au nombre de degrés de liberté de la molécule réelle.

Dans le cas d'un gaz monoatomique par exemple, si l'on considère les atomes comme des points matériels, et si l'on fait abstraction de leurs attractions mutuelles, les seuls degrés de liberté, qui interviennent dans l'expression de l'énergie, sont les trois composantes de la vitesse de l'atome. Par suite, avec les unités usuelles, la chaleur atomique d'un tel gaz considéré sous un volume constant est égale à 3. Dans le cas d'un corps solide, au contraire, il faut ajouter, aux trois composantes de la vitesse d'un atome, les trois coordonnées qui mesurent le déplacement de l'atome par rapport à la position d'équilibre et déterminent ainsi son énergie potentielle. Par suite la chaleur atomique d'un corps solide est égale à 6, ce qui s'accorde d'assez près avec la loi de *Dulong et Petit*. Les écarts par rapport à cette loi, et en particulier l'accroissement de la chaleur spécifique avec la température, observé pour toutes les substances, s'expliqueraient par l'introduction de nouveaux degrés de liberté, dus à un plus grand relâchement des liaisons de l'atome dans le groupement moléculaire. Le fait que cet accroissement ne se produit pas brusquement, mais se poursuit d'une façon continue, serait dû à ce que les liaisons moléculaires ne se relâchent pas toutes simultanément, mais seulement petit à petit.

Après ces succès remarquables, il n'est pas étonnant que *Boltzmann* ait fait du principe de l'équipartition de l'énergie le centre de la théorie cinétique de la chaleur, et que, aujourd'hui encore, de nombreux physiciens inclinent vers la même manière de voir, et s'en remettent sans crainte à l'avenir, pour la solution des difficultés particulières et des contradictions qui subsistent encore. Il me sera facile cependant de montrer que ce point de vue ne peut plus se soutenir aujourd'hui, et que de nouvelles expériences, jointes à d'autres plus anciennes et connues depuis longtemps déjà, nous contraignent de retirer à la loi de l'équipartition de l'énergie son rôle de principe fondamental de l'équilibre calorifique statistique.

Je commence par les difficultés les plus anciennes. Une molécule biatomique, comme celle de l'oxygène, de l'hydrogène ou de l'azote, possède, si on considère les atomes comme des points matériels parfaitement libres, 9 degrés de liberté, savoir : les 6 composantes des vitesses des deux atomes et les 3 projections de la distance des atomes sur les trois axes de coordonnées. Or la chaleur moléculaire à volume constant n'est pas 9, comme on devrait s'y attendre, mais seulement 5. Et il en est ainsi dans tous les cas analogues. La cha-

leur moléculaire est toujours plus petite que celle qu'on déduirait du nombre des degrés de liberté. Ce n'est d'ailleurs pas encore tout. La molécule d'un gaz monoatomique, de la vapeur de mercure par exemple, n'est certainement pas un simple point matériel. Il suffit, pour s'en convaincre, de jeter un coup d'œil sur le spectre du mercure avec ses raies fines innombrables. Si chacune de ces raies correspondait seulement à un degré de liberté, dans le sens de la théorie statistique de la chaleur, la chaleur atomique à volume constant de la vapeur de mercure ne devrait pas être égale à 3, comme c'est le cas, mais dépasser 1.000.

On comprend que ces difficultés n'aient pas échappé à *Boltzmann*, et qu'il ait cherché à se rendre compte de la multitude embarrassante de ces degrés de liberté, qui refusaient d'une façon si opiniâtre à se mettre en évidence par les mesures calorifiques. Or il était impossible d'interpréter les faits, de façon à éliminer ces degrés de liberté. Il essaya donc d'expliquer l'extraordinaire faiblesse de l'influence que les mouvements des atomes à l'intérieur de la molécule exercent sur la chaleur spécifique de cette molécule, par un retard dans l'établissement de l'équilibre statistique parfait. Il supposa que, pendant le temps nécessaire à la mesure de la chaleur spécifique, les vibrations des éléments de la molécule n'arrivent pas à produire des modifications sensibles, et que l'équilibre calorifique ne s'établit que plus tard et très lentement à mesure que se poursuit le mouvement de la molécule, de sorte que le phénomène n'est plus accessible à l'observation. D'après cette manière de voir, la température d'un gaz, absolument à l'abri de tout échange de chaleur avec l'extérieur, devrait lentement se modifier d'elle-même. Or on n'a jamais observé le moindre indice d'un pareil phénomène. Au contraire, la mesure des chaleurs spécifiques au moyen des rapides vibrations sonores a donné exactement les mêmes résultats que les mesures calorimétriques directes.

Encore plus difficile est la situation dans le cas des corps solides. de ceux en particulier, qui sont bons conducteurs de la chaleur et de l'électricité : les métaux. D'après la théorie nouvelle des électrons, qui s'est trouvée vérifiée dans tant de ses conséquences diverses, on admet que les porteurs de la chaleur et de l'électricité, évoluant par conductibilité, sont des électrons appelés électrons libres, qui peuvent circuler entre les molécules du métal. Si à un pareil électron on attribuait, comme il convient à un électron qui mérite réellement

le beau nom de « libre », les 3 degrés de liberté correspondant aux trois composantes de sa vitesse, la chaleur moléculaire d'un métal devrait toujours être sensiblement plus grande que 6.

Dans tous les exemples apportés jusqu'ici la contradiction reste en quelque sorte latente; et l'on pouvait toujours espérer qu'une heureuse modification du principe permettrait de lever encore une fois la difficulté. La première fois que la loi de l'équipartition de l'énergie entra ouvertement en conflit avec l'expérience, ce fut lorsqu'on voulut l'appliquer aux lois du rayonnement du corps noir. La chaleur rayonnante ne se mesure pas seulement d'une façon plus précise que la chaleur de conduction, mais encore, grâce à l'analyse spectrale, elle peut être étudiée dans ses caractères les plus délicats, alors que la chaleur de conduction se présente toujours comme un tout insécable. C'est pourquoi il était réservé aux recherches instituées dans le domaine de la chaleur rayonnante d'apporter un peu plus de clarté dans l'étude de la relation entre la température et l'énergie.

J.-H. Jeans a, je le crois, démontré d'une façon irréfutable que la loi de l'équipartition de l'énergie, appliquée aux phénomènes du rayonnement calorifique, conduit à une distribution de l'énergie dans le spectre normal, caractérisée par le fait que l'intensité dans le spectre est proportionnelle à la température, et inversement proportionnelle à la quatrième puissance de la longueur d'onde. Savoir: plus petite est la longueur d'onde et plus grande, par suite, est la fréquence de vibration, plus grand sera le nombre de degrés de liberté, auxquels correspond un rayonnement, distribué sur une largeur spectrale déterminée.

On voit de suite que cette loi de distribution de l'énergie ne conduit pas à une distribution de l'énergie réellement déterminée pour toute l'étendue du spectre, et qu'elle ne correspond pas par conséquent à la possibilité d'aucun équilibre thermodynamique véritable. En effet, pour qu'un tel équilibre pût être réalisé, il faudrait dans tous les cas que l'intensité du spectre arrive à un maximum, puis décroisse de nouveau et aille finalement en s'évanouissant, quand décroît la longueur d'onde. *Jeans* n'en conclut pas néanmoins que la loi de l'équipartition de l'énergie ne pouvait pas être maintenue; mais, suivant la voie que *Boltzmann* avait déjà indiquée, il chercha une issue dans la considération de l'évolution dans le temps du phénomène du rayonnement. D'après lui, lorsqu'un rayonnement a lieu

dans une enceinte vide, on n'arrive pas à un véritable équilibre thermodynamique, mais il doit se former sans cesse des radiations de très courte longueur d'onde, qui sont diffusées à l'extérieur, à la manière des rayons Röntgen durs. Mais cette conception se justifie encore plus difficilement que celle de *Boltzmann*. En effet, comme l'ont démontré *O. Lummer* et *E. Pringsheim*, elle est en contradiction directe avec toutes les expériences. Et, comme toute autre issue est fermée, la généralité de la loi de l'équipartition de l'énergie se trouve battue en brèche pour la première fois.

On peut d'ailleurs le faire ressortir encore plus clairement. Les chaleurs spécifiques des corps solides présentent une tendance persistante à décroître en même temps que la température; et, tout récemment, *W. Nernst* a montré, soit expérimentalement par des mesures poursuivies jusqu'à la température d'ébullition de l'hydrogène, soit théoriquement par application de son nouveau théorème thermodynamique : les chaleurs spécifiques de tous les corps solides et liquides convergent vers une valeur infiniment petite, quand la température décroît indéfiniment. C'est ainsi que la chaleur spécifique du cuivre à la température d'ébullition de l'hydrogène n'est plus que la trentième partie de sa valeur à la température ordinaire. Comment expliquer ce fait au moyen du principe de l'équipartition de l'énergie? Comment expliquer en particulier que la chaleur moléculaire d'un corps devienne plus petite que 3? En effet, dès qu'une molécule peut se mouvoir dans un espace, les composantes de sa vitesse constituent 3 degrés de liberté de mouvement. A la vérité, on pourrait encore supposer que, aux basses températures, les molécules d'un corps solide ou liquide s'agglomèrent en partie en groupes rigides, capables seulement de se mouvoir en bloc. De cette façon, le nombre des degrés de liberté se trouverait diminué. Mais il reste toujours tous les mouvements dont dérivent les phénomènes d'émission et d'absorption de la chaleur rayonnante de toutes les longueurs d'onde; et ceux-ci sont en tous cas d'allure très déliée, puisqu'ils correspondent à des degrés de liberté, dont le nombre surpasse certainement de plus de trois fois le nombre des molécules.

Après l'exposé de tous ces faits, il ne peut plus y avoir de doute sur l'absolue nécessité de cette conclusion : la loi de l'équipartition de l'énergie ne joue pas dans la thermodynamique le rôle fondamental qu'on lui a attribué pendant un certain temps. La question de la rela-

tion entre la température et l'énergie se pose ainsi de nouveau avec toute son acuité. En effet, si, dans l'équilibre statistique, l'énergie moyenne n'est pas *uniformément* répartie entre les différents degrés de liberté, l'énergie moyenne, correspondant à un degré de liberté pris en particulier, ne peut pas être prise comme mesure de la température, attendu que dans l'état d'équilibre la température doit certainement être la même partout.

Comment faire maintenant pour sortir de ce difficile dilemme? Devons-nous tenir la loi de l'équipartition de l'énergie pour complètement fautive, et chercher quelque chose d'entièrement nouveau? Non, certes. Cette loi a en effet reçu dans un certain domaine, en particulier dans le cas des gaz monoatomiques et même jusqu'à un certain point dans le cas des corps solides, des vérifications éclatantes. Elle contient donc certainement une part de vérité. Mais elle ne contient pas toute la vérité. Nous sommes ainsi amenés à penser qu'elle constitue une généralisation illégitime d'un principe exact en lui-même. Et, pour arriver à la généralisation exacte, nous devons resuivre le chemin qui a conduit à la loi d'équipartition de l'énergie, retrouver le point où l'on s'est engagé dans la mauvaise voie, nous garder de nous y fourvoyer et prendre la bonne direction. Afin de mettre ce plan à exécution, nous remarquerons tout d'abord que la loi de l'équipartition de l'énergie a été tirée de l'application à l'équilibre statistique du *calcul des probabilités*. Nous conserverons nous aussi ce point de départ, car, sans l'introduction des considérations statistiques, il est impossible de saisir les particularités caractéristiques de l'équilibre calorifique, contrairement à ce qui a eu lieu pour l'équilibre mécanique ou électrique.

L'état d'équilibre statistique se distingue de tous les autres états possibles, correspondant à une même somme d'énergie, en ce qu'il est conditionné par un maximum de probabilité. Si deux corps, isolés pour tout le reste, peuvent échanger mutuellement leurs énergies calorifiques par conductibilité ou par rayonnement, ils seront l'un par rapport à l'autre en équilibre statistique, quand le passage de la chaleur d'un corps à l'autre ne correspondra plus à un accroissement de probabilité. Si $\mathcal{P}_1 = f(\mathcal{E}_1)$ représente la probabilité, pour que le premier corps possède l'énergie \mathcal{E}_1 , $\mathcal{P}_2 = \varphi(\mathcal{E}_2)$ la probabilité pour que le deuxième corps possède l'énergie \mathcal{E}_2 , la probabilité pour que le premier corps possède l'énergie \mathcal{E}_1 et qu'en même temps le deuxième corps possède l'énergie \mathcal{E}_2 , sera repré-

sentée par $\mathcal{Q}_1 \mathcal{Q}_2$. La condition pour que cette grandeur passe par un maximum donne :

$$d(\mathcal{Q}_1 \mathcal{Q}_2) = 0 \quad \text{ou} \quad \frac{d\mathcal{Q}_1}{\mathcal{Q}_1} + \frac{d\mathcal{Q}_2}{\mathcal{Q}_2} = 0.$$

En ajoutant la condition permanente :

$$d\mathcal{E}_1 + d\mathcal{E}_2 = 0,$$

qui exprime que l'énergie totale ne change pas, on obtient l'équation :

$$\frac{1}{\mathcal{Q}_1} \frac{d\mathcal{Q}_1}{d\mathcal{E}_1} = \frac{1}{\mathcal{Q}_2} \frac{d\mathcal{Q}_2}{d\mathcal{E}_2},$$

comme condition de l'équilibre statistique.

Si maintenant nous identifions l'équilibre statistique avec l'équilibre calorifique, et si nous remarquons que la condition de l'équilibre calorifique s'exprime par l'égalité de la température des deux corps, nous voyons immédiatement que l'on obtiendra un accord parfait entre la théorie statistique et la thermodynamique, en prenant d'une façon générale la grandeur :

$$\frac{1}{\mathcal{Q}} \frac{d\mathcal{Q}}{d\mathcal{E}} = \frac{d \log \mathcal{Q}}{d\mathcal{E}},$$

comme *mesure de la température* d'un corps, et en posant par suite :

$$(1) \quad k \frac{d \log \mathcal{Q}}{d\mathcal{E}} = \frac{1}{\mathcal{E}}.$$

Le fait de prendre précisément l'inverse et non pas une autre fonction de la température, provient uniquement de l'adoption de l'échelle ordinaire des températures. En principe, toute autre fonction de température nous rendrait les mêmes services. La constante k dépend seulement des unités arbitrairement choisies pour la température et l'énergie.

Nous pouvons considérer l'équation (1) comme *la réponse la plus générale* à la question que nous avons posée de la relation entre la température et l'énergie. Elle est manifestement très prochainement apparentée avec l'équation connue de la thermodynamique :

$$\frac{1}{\mathcal{E}} = \frac{dS}{d\mathcal{E}};$$

elle a cependant une tout autre signification. L'équation de la thermodynamique pure en effet sert seulement de définition à l'entropie S de sorte que, prise en elle-même, elle ne représente pas une loi physique. Dans l'équation (1), au contraire, nous avons une véritable relation entre les grandeurs définies indépendamment l'une de l'autre. Nous arrivons donc par ce moyen à une définition de l'entropie différente de celle de la thermodynamique pure :

$$S = k \log \mathcal{Q},$$

et cette définition donne de la signification physique de l'entropie une idée beaucoup plus intuitive que la définition purement thermodynamique, dont le véritable sens est saisi avec beaucoup de peine par tant de jeunes étudiants. Mais, pour le but que nous poursuivons ici, nous pouvons nous en tenir à la considération seule de la probabilité \mathcal{Q} , et laisser complètement de côté la grandeur auxiliaire S .

Il semble bien que, grâce à la nouvelle relation obtenue, notre problème ait fait un progrès fondamental. On pourrait même le regarder comme complètement résolu, si l'on pouvait réellement se donner la probabilité \mathcal{Q} comme une fonction de l'énergie \mathcal{E} . Mais ceci n'est pas encore possible d'une façon générale. Il y a cependant un certain nombre de cas importants, dans lesquels on peut calculer jusqu'au bout la probabilité \mathcal{Q} . Les méthodes, qui conduisent à de tels calculs ont été d'abord développées par *Boltzmann* et *Gibbs*, en admettant la légitimité de l'application des équations générales de *Hamilton* et du théorème qui en a été déduit par *Liouville*.

Je considère d'abord le cas d'un gaz parfait, constitué par \mathfrak{N} molécules monoatomiques. On a alors :

$$\mathcal{Q} = \mathcal{E}^{\frac{3\mathfrak{N}}{2}} \cdot C^{\mathfrak{N}},$$

où la constante ne dépend pas de l'énergie \mathcal{E} et en substituant dans l'équation (1) :

$$\mathcal{E} = k \cdot \frac{3\mathfrak{N}}{2} \cdot \bar{\mathcal{E}}.$$

Si k est connu, ou peut, en mesurant directement \mathcal{E} et $\bar{\mathcal{E}}$ calculer le nombre absolu \mathfrak{N} des molécules. L'énergie moyenne d'un atome est alors $\frac{3k}{2} \bar{\mathcal{E}}$ et la chaleur atomique $\frac{3k}{2}$. Elle est donc indépendante de la nature du gaz, et correspond tout à fait à ce que donne la loi

de l'équipartition de l'énergie pour trois degrés de liberté puisque chaque degré de liberté possède la capacité calorifique $\frac{k}{2}$.

Si l'on veut calculer la probabilité \mathcal{P} pour un gaz polyatomique, il est nécessaire de faire une hypothèse sur le nombre des degrés de liberté avec lesquels atomes, ions et électrons se meuvent dans la molécule. C'est ici manifestement, qu'on s'est engagé dans une mauvaise voie, pour aboutir à la loi de l'équipartition de l'énergie. Si, en effet, on admet que les particules constitutives de la molécule se meuvent comme des points parfaitement libres, et qu'on leur applique les équations de *Hamilton*, on obtient pour la probabilité \mathcal{P} une expression de la même forme absolument que dans le cas d'un gaz monoatomique. Seulement, au lieu du nombre 3, on a le nombre n des degrés de liberté de la molécule, et l'on arrive naturellement à la loi de l'équipartition de l'énergie, c'est-à-dire à une contradiction manifeste avec l'expérience.

C'est donc ici qu'il faut faire la correction. Si naturelle et si séduisante que soit l'hypothèse, faite constamment jusqu'ici, que les équations de *Hamilton* s'appliquent encore en toute rigueur aux phénomènes délicats qui s'accomplissent à l'intérieur des molécules et même des atomes, nous devons conclure qu'elle constitue une extrapolation condamnée par l'expérience, et supposer au contraire que le nombre des degrés de liberté dans la molécule, servant à déterminer la probabilité \mathcal{P} , est plus petit, et souvent beaucoup plus petit, que le nombre des éléments de la molécule. Ceci n'est possible qu'à la condition de nous faire des phénomènes intra-moléculaires une représentation tout à fait différente de celles qu'on a utilisées jusqu'ici. Nous devons alors imaginer une nouvelle hypothèse, qui ait pour effet de limiter d'une façon très notable le nombre des différents états possibles à l'intérieur de la molécule. La justification d'une telle hypothèse, en raison même de son caractère d'absolue nouveauté, ne peut se faire qu'*a posteriori*, et relève exclusivement de l'expérience. Au reste toute hypothèse est permise qui n'est pas en contradiction avec les lois connues de la physique. Et, comme jusqu'à présent, nous connaissons extrêmement peu de chose des procès intra-moléculaires, il reste toujours un champ très vaste à l'imagination.

Nous aurons une hypothèse qui diminue le nombre des degrés de liberté à l'intérieur d'une molécule, en supposant que les vibrations

rapides, qui prennent naissance à l'intérieur de la molécule et produisent les phénomènes d'émission et d'absorption de chaleur, ne peuvent pas posséder une énergie quelconque, mais que leur énergie est nécessairement un *multiple entier* d'une certaine quantité finie \mathcal{E} , qui est déterminée par les fréquences de vibration. Cette hypothèse donne, de la probabilité pour que \mathfrak{N} molécules possèdent l'énergie \mathcal{E} , l'expression :

$$q = \frac{\left(\frac{\mathcal{E}}{\mathfrak{N}\varepsilon} + 1\right)^{\frac{\mathcal{E}}{\varepsilon} + \mathfrak{N}}}{\left(\frac{\mathcal{E}}{\mathfrak{N}\varepsilon}\right)^{\frac{\mathcal{E}}{\varepsilon}}},$$

et, d'après l'équation (1), entre la température \mathfrak{T} et l'énergie ε , on a :

$$\mathcal{E} = \frac{\mathfrak{N}\varepsilon}{e^{\frac{\varepsilon}{k}} - 1}.$$

Cette formule permet de calculer directement l'intensité du rayonnement monochromatique de la longueur d'onde correspondante. On a donc un moyen de la vérifier en comparant le résultat du calcul avec les lois expérimentales de la distribution de l'énergie dans le spectre normal du rayonnement calorifique. L'expérience a donné jusqu'ici une concordance parfaite, si l'on fait ε proportionnel à la fréquence de vibration ν :

$$\varepsilon = h\nu.$$

On a alors :

$$h = 6,55 \cdot 10^{-27} \text{ erg-sec} \quad \text{et} \quad k = 1,346 \cdot 10^{-16} \frac{\text{erg}}{\text{degré}}.$$

On voit qu'il n'est plus question d'une égale répartition de l'énergie. En effet, pour deux molécules, ayant des fréquences de vibration ν différentes, les énergies moyennes sont tout à fait différentes pour une même température. Mais quand la quantité élémentaire d'énergie ε est très petite, c'est-à-dire dans le cas de vibrations très lentes, ou quand la température \mathfrak{T} est très élevée, on obtient :

$$\mathcal{E} = k\mathfrak{N}\mathfrak{T},$$

et l'on arrive à la même relation entre la température et l'énergie

que celle qui se déduit de la loi de l'équipartition de l'énergie, en admettant deux degrés de liberté (pour l'énergie cinétique et l'énergie potentielle). En général la loi de l'équipartition de l'énergie ne s'applique pas exactement, et la température ne peut pas mesurer l'énergie moyenne d'une molécule.

A. Einstein a fait en outre l'hypothèse que, dans le cas des corps solides, l'énergie de vibration \mathcal{E} des molécules, multipliée par le facteur numérique 3, correspondant aux trois directions de vibration possibles dans l'espace, constitue alors l'énergie calorifique totale du corps. *W. Nernst* a étudié expérimentalement, par des mesures effectuées aux basses températures, la formule caractéristique des chaleurs spécifiques qui se déduit de cette hypothèse et l'a vérifiée dans ce qu'elle a d'essentiel. L'hypothèse des éléments d'énergie a ainsi reçu une solide et toute nouvelle confirmation.

Bien qu'elle ait été jusqu'à présent vérifiée par l'expérience, cette hypothèse est encore dans sa forme actuelle susceptible de perfectionnements. En effet, la supposition que l'énergie de vibration \mathcal{E} est un multiple entier de ε , entraîne la conséquence suivante. La molécule ne peut changer son énergie de vibration que par sauts discontinus. Il est alors très difficile sinon impossible de comprendre comment la molécule peut absorber d'un seul coup la quantité élémentaire d'énergie ε tout entière, alors que cependant, pour l'absorption d'une quantité d'énergie finie, provenant d'un rayonnement d'intensité finie, il faut toujours une durée finie.

Il me semble donc nécessaire de modifier l'hypothèse des éléments d'énergie de la façon suivante. Seule l'émission de l'énergie se fait par à-coups, par quantités d'énergie ε entières et d'après les lois du hasard ; l'absorption, au contraire, se poursuit d'une manière parfaitement continue.

On dit parfois en faveur d'une hypothèse qu'elle est utile non seulement dans les cas pour lesquels elle a été faite, mais encore dans d'autres questions. Eh bien, on peut accorder provisoirement cette bonne note à l'hypothèse des éléments d'énergie. On suppose ici, en effet, qu'une molécule ne peut émettre de l'énergie de vibration que suivant certaines quantités déterminées ε , qu'il s'agisse de pure énergie de rayonnement comme dans le rayonnement calorifique, les rayons Röntgen et les rayons γ , ou d'un rayonnement corpusculaire, comme dans le cas des rayons cathodiques et des rayons α et β . Or non seulement l'hypothèse a été vérifiée déjà pour ce qui regarde

la loi du rayonnement calorifique, mais encore elle a fourni une méthode très précise pour déterminer les quantités élémentaires d'électricité et de matière, elle a donné la clef qui permet de pénétrer le sens du théorème thermodynamique de Nernst. Il semble aussi que, dans l'émission des rayons cathodiques, dans l'effet photo-électrique, de même que dans les phénomènes de la radioactivité, dont l'étrangeté confine au prodige, et auxquels les noms de *Becquerel*, *Curie*, *Rutherford* resteront toujours attachés, elle doit jouer un rôle fondamental.

Disons-nous après cela que l'hypothèse des quantités élémentaires d'énergie renferme réellement toute la vérité ? Une pareille affirmation serait téméraire aussi bien que l'indice d'une vue bornée. Je crois néanmoins que cette hypothèse est plus près de la vérité que la loi de l'équipartition de l'énergie, qui, à sa lumière, apparaît seulement comme un de ses cas particuliers. C'est bien là tout ce que raisonnablement on doit exiger d'une hypothèse nouvelle. Quant au jugement définitif sur la valeur de celle-ci, c'est ici, comme dans toute question de physique, à l'expérience de le porter.

9 The German Paper of Planck (1911)

807
Physikalische Zeitschrift

Unter ständiger Mitarbeit für den referierenden Teil

von

Professor Dr. **M. Abraham**, Professor Dr. **L. Ambronn**, Professor Dr. **H. Boruttau**, Professor Dr. **A. Coehn**, Professor Dr. **Th. Des Coudres**, Professor Dr. **A. Johnsen**, Professor Dr. **W. Kaufmann**, Professor Dr. **H. Lorenz**, Professor Dr. **E. Meyer**, Professor Dr. **L. Rhumbler**, Professor Dr. **K. Schaum**, Professor Dr. **G. C. Schmidt**, Professor Dr. **K. Schwarzschild**, Professor Dr. **E. Wiechert**, Professor Dr. **E. Zermelo**.

Herausgegeben von

Dr. E. RIECKE

o. ö. Professor an der Universität Göttingen.

und

Dr. H. TH. SIMON

o. ö. Professor an der Universität Göttingen.

Redaktion: Professor Dr. **F. KRÜGER** in Danzig-Langfuhr.

ZWÖLFTER JAHRGANG.

1911.

Mit neunzehn Tafeln.

Leipzig,

Verlag von S. Hirzel.

1911.

PHYSIKALISCHE ZEITSCHRIFT

No. 16.

15. August 1911.
Redaktionsschluß für No. 17 am 10. August 1911.

12. Jahrgang.

INHALT:

Originalmitteilungen:

H. Rohmann, Über Stoßerregung bei zahlreichen Partialentladungen. S. 649.

K. Rottgardt, Über Entstehung und Vermeidung von Lichtbögen bei Verwendung von Resonanztransformatoren. S. 652.

W. Steinhaus, Über die Angaben

von Hitzdrahtinstrumenten bei schnellen Schwingungen. S. 657.

L. Natanson, Über die statistische Theorie der Strahlung. S. 659.

M. Reinganum, Ionenbeweglichkeit in Gasen. II. S. 666.

F. Rother, Der Elektrizitätsübergang bei sehr kleinen Kontaktabständen. S. 671.

W. H. Julius, Die Linien H und K im Spektrum der verschiedenen Teile der Sonnenscheibe. S. 674.

Vorträge und Reden:

M. Planck, Energie und Temperatur. S. 681.

Tagesereignisse. S. 688.

Personalien. S. 683.

Gesuche. S. 688.

Physik. Zeitschr. XII, 1911.

Planck, Energie und Temperatur.

681

VORTRÄGE UND REDEN.

Energie und Temperatur¹⁾.

Von Max Planck.

Der ehrenvollen Einladung, an dieser durch rastlose wissenschaftliche Arbeit geweihten Stätte ein Thema meines engeren Arbeitsgebietes zu behandeln, glaube ich nicht besser entsprechen zu können, als indem ich versuche, Ihnen über ein Problem zu berichten, welches gegenwärtig geradezu im Mittelpunkt der thermodynamischen Forschung steht: es ist die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Temperatur und Energie. Ich habe dieses Thema um so lieber gewählt, weil ich damit nachträglich gerne auch ein Scherflein beitragen möchte, um in der Stadt seines Wirkens das Andenken des unsterblichen Henry Victor Regnault zu ehren, dem die klassische Thermodynamik ihre wichtigsten Zahlen verdankt, und dessen hundertjährige Geburtstagsfeier noch heute in der physikalischen Welt nachklingt.

Dem Fernerstehenden scheint die Frage, wie sich Temperatur und Energie zueinander verhalten, höchst einfach und elementar zu sein, und ebenso leicht zu beantworten, wie sie gestellt wird. Indessen hoffe ich bald zeigen zu können, daß dies durchaus nicht der Fall ist, daß hinter dieser Frage große Schwierigkeiten, geheimnisvolle Rätsel stecken, und daß erst in der allerneuesten Zeit sich eine Aussicht eröffnet hat, der endgültigen Lösung dieses Fundamentalproblems der Thermodynamik merklich näher zu kommen.

Es wird wohl nicht zuviel gesagt sein, wenn man behauptet, daß die exakte thermodynamische Forschung von dem Zeitpunkt ab datiert, als man unterscheiden lernte zwischen den Begriffen der Temperatur und der Wärmemenge. Das

¹⁾ Vortrag, gehalten am 21. April 1911 in Paris, bei der Ostertagung der Französischen Physikalischen Gesellschaft.

Thermometer und das Kalorimeter bildeten seitdem die wichtigsten Meßinstrumente der Wärmelehre, beide wurden mit der Zeit in bewunderungswürdiger Weise vervollkommenet, und mit der Genauigkeit der Messungen ging Hand in Hand die Genauigkeit der Definitionen, ohne welche auch die feinste Messung keinen Wert besitzt. Denn während sich die Wärmemenge als eine besondere Form der Energie darstellte und durch die Kenntnis des mechanischen Wärmeäquivalents direkt in das absolute mechanische Maß der Energie übergeführt werden konnte, ergab sich eine vollkommen exakte, auch für Präzisionsmessungen brauchbare Definition der Temperatur aus der Anwendung des zweiten Hauptsatzes der Wärmelehre, des Carnot-Clausius'schen Prinzips, einerseits auf die molekulare Wärme, andererseits auf die strahlende Wärme. Wir dürfen also mit gutem Recht annehmen, daß sowohl Wärmemengen als auch Temperaturen mit einer Genauigkeit bestimmt werden können, welche lediglich durch die Leistungsfähigkeit der Messungsinstrumente beschränkt ist und mit deren Verbesserung unbegrenzt zunimmt.

Wenn nun aber auch dieses Ziel mit aller wünschenswerten Annäherung erreichbar erscheint, so müssen wir doch weiter fragen: In welchem allgemeinen Zusammenhang steht nun der Begriff der Temperatur mit dem der Energie? — Wer sich lediglich auf den Standpunkt der reinen Energetik stellt, wird vielleicht sagen: „Die Temperatur ist ein Faktor der Energie, die Temperatur verhält sich zur Wärmeenergie wie die mechanische Kraft zur mechanischen Arbeit, wie das elektrische Potential zur elektrischen Energie. Die Temperaturdifferenz zweier Körper ergibt die Richtung des Wärmeübergangs zwischen ihnen, genau ebenso wie die mechanische Kraft die Richtung der Bewegung, oder die Potentialdifferenz die Richtung des elektrischen Stromes.“

Wer so spricht, übersieht dabei den wesentlichen Punkt, daß eine Bewegung auch in der Richtung gegen die Kraft, eine elektrische Strömung auch in der Richtung gegen das Potentialgefälle erfolgen kann, während ein Strömen der Wärmeenergie in der Richtung gegen das Temperaturgefälle absolut unmöglich ist. Schon die Existenz einer Größe mit den Eigenschaften, wie sie die Temperatur besitzt, ist etwas Einzigartiges in der ganzen Physik. Daß zwei Körper, welche mit einem dritten im Wärme Gleichgewicht stehen, auch untereinander im Wärme Gleichgewicht sind, ist nicht selbstverständlich, sondern sehr merkwürdig und wichtig. Denn für das elektrische Gleichgewicht besteht kein analoger Satz. Dies erkennt man sogleich, wenn man einen Kupferstab, ebenso einen Zinkstab mit dem einen Ende in verdünnte Schwefelsäure taucht, und dann die beiden anderen Enden miteinander metallisch leitend verbindet. Dann zeigt sich kein elektrisches Gleichgewicht, sondern ein elektrischer Strom, der so lang andauert, bis die Oberfläche des Kupfers sich chemisch merklich verändert hat.

Es ist bekannt, daß alle speziellen Beziehungen, welche für das thermodynamische Gleichgewicht gelten, durch den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik in vollständiger und mit der Erfahrung genau übereinstimmender Weise dargestellt werden. Aber mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik allein kommen wir hier nicht aus. Die reine Thermodynamik in allen Ehren — sie hat die physikalische Wissenschaft unermesslich bereichert —, aber bei ihr können und dürfen wir nicht stehen bleiben; denn sie lehrt uns ebensowenig etwas über die Größen und die Größenbeziehungen der Konstanten, welche für die thermodynamischen Eigenschaften der Körper charakteristisch sind, als über den zeitlichen Verlauf irreversibler Vorgänge, wie den der Wärmeleitung und Wärmestrahlung, der Diffusion, der chemischen Reaktionen. Nach der reinen Thermodynamik könnte das Verhältnis der beiden spezifischen Wärmen ebenso wohl gleich 2 wie gleich 100 sein, und das Wärmeleitungsvermögen eines Gases könnte ebensowohl 100000mal so groß wie 100000mal so klein sein als das eines Metalls.

Hier können nur atomistische Vorstellungen vorwärts bringen, vor allem die der kinetischen Gastheorie. Diese Theorie ergibt nun, als Folgerung aus dem Gesetz von Gay Lussac und Avogadro, daß die Temperatur eines vollkommenen Gases repräsentiert wird durch die mittlere Energie der fortschreitenden Bewegung eines einzelnen Gasmoleküls, ganz unabhängig von dem Molekulargewicht.

Dieser einfache, der unmittelbaren Anschauung

leicht zugängliche Satz scheint nun ein Licht zu werfen auf die große von uns aufgeworfene Frage nach dem Zusammenhang zwischen Energie und Temperatur. Denn er ist offenbar leicht der Verallgemeinerung fähig auf unvollkommene Gase, Dämpfe, Flüssigkeiten und feste Körper. Man braucht nur anzunehmen, daß das Wärme Gleichgewicht zwischen zwei Körpern dann hergestellt ist, wenn die einzelnen Moleküle der beiden aneinandergrenzenden Körper gleiche mittlere Energie ihrer Bewegung besitzen, und dies läßt sich leicht verstehen, indem man sich vorstellt, daß die Moleküle der beiden Körper bei ihren wechselseitigen zahlreichen Zusammenstößen ihre Energien in der Weise miteinander austauschen, daß schließlich ein gewisser statistischer Gleichgewichtszustand resultiert, in welchem die mittleren Energien der Bewegungen sich gegenseitig ausgeglichen haben.

In der Tat ist es L. Boltzmann und J. W. Gibbs gelungen, aus den allgemeinen Hamiltonschen Bewegungsgleichungen mit Hilfe von Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen einen allgemeinen Satz abzuleiten, welcher gegenwärtig als das Prinzip der gleichmäßigen Energieverteilung bezeichnet wird. Hiernach kommt beim statistischen Gleichgewicht irgendeines von vielen Variablen abhängigen Systems auf jede unabhängige Zustandsvariable, welche überhaupt Einfluß auf die Energie des Systems besitzt, im Mittel der nämliche Betrag von Energie.

Nun gehören zu den unabhängigen Variablen eines Körpers, sei er fest, flüssig oder gasförmig, nach der kinetischen Auffassung unter allen Umständen die Geschwindigkeitskomponenten seiner Moleküle, folglich ist in einem aus beliebig vielen festen, flüssigen und gasförmigen Körpern bestehenden System beim statistischen Gleichgewicht nach dem Gesetz der gleichmäßigen Energieverteilung die mittlere Energie einer jeden Geschwindigkeitskomponente eines jeden Moleküls für sämtliche Körper die nämliche, und es ist daher evident, daß die thermodynamische Bedingung des Wärme Gleichgewichts in vollkommenen Einklang gebracht ist mit den Sätzen der statistischen Mechanik, wenn die Temperatur eines Körpers ganz allgemein aufgefaßt wird als ein Maß für die mittlere kinetische Energie irgendeiner Geschwindigkeitskomponente irgendeines seiner Moleküle, oder noch allgemeiner gesprochen: als ein Maß für die mittlere Energie, die irgendeiner unabhängigen Variablen des Körpers zukommt.

Somit scheint in dem Satz der gleichmäßigen Energieverteilung die endgültige Antwort auf die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Temperatur und Energie gefunden zu sein, und man muß gestehen, daß die überaus große

Einfachheit und Anschaulichkeit dieses Satzes leicht dazu verleiten kann, ihm eine fundamentale Bedeutung für die Thermodynamik zuzuschreiben. Diese Auffassung wird noch bestärkt durch verschiedene auffallende Bestätigungen, zu denen sie geführt hat.

Wenn die Temperatur zugleich die mittlere Energie einer einzelnen Variablen darstellt, so erhält man die Gesamtenergie eines Körpers einfach durch Multiplikation seiner Temperatur mit der Anzahl der unabhängigen Variablen, die seinen Zustand bestimmen. Daher ergibt dann die Wärmekapazität bei konstantem Volumen unmittelbar die Anzahl dieser unabhängigen Variablen, oder, wie man auch sagen kann, die Anzahl der Freiheitsgrade des Körpers. Ein besonderer Zufall hat es gefügt, daß in den gebräuchlichen Einheiten für Wärmemenge, Temperatur und Grammolekül die Molekularwärme auch numerisch direkt gleich ist der Anzahl der Freiheitsgrade im wirklichen Molekül.

In einem einatomigen Gase z. B. sind, falls man die Atome als materielle Punkte voraussetzt und von ihren gegenseitigen Anziehungen absieht, die einzigen für die Energie in Betracht kommenden Freiheitsgrade die drei Geschwindigkeitskomponenten der Atome. Daher ist die Atomwärme eines solchen Gases bei konstantem Volumen in den gebräuchlichen Einheiten gleich 3, wie es der Messung entspricht. In einem festen Körper dagegen kommen zu den drei Geschwindigkeitskomponenten eines Atoms noch die drei Koordinaten, welche die Verschiebung des Atoms aus seiner Gleichgewichtslage und dadurch seine potentielle Energie bestimmen, und dementsprechend ist die Atomwärme eines festen Körpers gleich 6, in tatsächlicher naher Übereinstimmung mit dem Dulong-Petitschen Gesetz. Die Abweichungen von diesem Gesetz, namentlich das bei allen Substanzen beobachtete Anwachsen der spezifischen Wärme mit der Temperatur, lassen sich durch das Auftreten neuer Freiheitsgrade bei stärkerer Lockerung der Atome im Molekülverband erklären, und der Umstand, daß das Anwachsen nicht sprunghaft, sondern kontinuierlich erfolgt, könnte darauf zurückgeführt werden, daß die Moleküle nicht alle gleichzeitig, sondern nach und nach gelockert werden.

Nach diesen augenscheinlichen Erfolgen ist es kein Wunder, daß Boltzmann den Satz der gleichmäßigen Energieverteilung in den Mittelpunkt der kinetischen Wärmelehre stellte, und daß wohl auch heutzutage noch zahlreiche Physiker zu der nämlichen Auffassung neigen, indem sie die Wegräumung einzelner noch bestehender Schwierigkeiten und Ungereimtheiten getrost der Zukunft überlassen zu können glauben.

Demgegenüber möchte ich nun zunächst darzulegen suchen, daß dieser Standpunkt sich heutzutage nicht mehr aufrecht erhalten läßt, und daß neuere Erfahrungen, im Verein mit älteren, schon länger bekannten, uns dazu zwingen, dem Satz von der Gleichmäßigkeit der Energieverteilung seine prinzipielle Bedeutung für das statistische Wärmegleichgewicht abzuerkennen.

Ich beginne mit der Besprechung älterer Schwierigkeiten. Ein zweiatomiges Molekül, wie das von Wasserstoff, Sauerstoff oder Stickstoff, besitzt, wenn man die Atome als frei bewegliche materielle Punkte betrachtet, 9 Freiheitsgrade, nämlich die 6 Geschwindigkeitskomponenten der beiden Atome, und die 3 Projektionen des Abstands der Atome auf die 3 Koordinatenachsen. Aber die Molekularwärme bei konstantem Volumen ist nicht 9, wie man danach erwarten sollte, sondern nur 5. Und so ist es in allen ähnlichen Fällen. Die Molekularwärme ist immer kleiner, als man nach der Anzahl der Freiheitsgrade erwarten sollte. Aber das ist noch nicht alles. Auch das Molekül eines einatomigen Gases, wie z. B. von Quecksilber, ist sicher kein materieller Punkt, wie schon der flüchtige Anblick des Quecksilberspektrums mit seinen unzählig vielen feinen Linien zeigt. Wenn jeder dieser Linien auch nur ein einziger Freiheitsgrad im Sinne der statistischen Wärmelehre entsprechen würde, so müßte die Atomwärme des Quecksilberdampfes bei konstantem Volumen nicht 3, wie in Wirklichkeit, sondern jedenfalls über 1000 betragen.

Es versteht sich, daß Boltzmann diese Schwierigkeiten nicht entgingen, und daß er sich über die unbequem große Zahl von Freiheitsgraden, die sich ihrer Feststellung durch Wärmemessungen so hartnäckig entziehen, Rechenschaft zu geben suchte. Weginterpretieren ließen sich die Freiheitsgrade nicht. So suchte er denn den unerwartet geringen Einfluß, welchen die Bewegungen der Atome im Molekül auf die spezifische Wärme des Moleküls besitzen, zu erklären durch eine Verzögerung der Herstellung des vollständigen statistischen Gleichgewichts. Er nahm an, daß innerhalb der zur Beobachtung der spezifischen Wärme aufgewendeten Zeit die Schwingungen der Bestandteile eines Moleküls gegeneinander sich nicht merklich ändern und erst in späterer Zeit sich sehr langsam ins Wärmegleichgewicht mit der fortschreitenden Bewegung der Moleküle setzen, so daß dieser Vorgang nicht mehr der Beobachtung zugänglich ist. Danach müßte also die Temperatur eines vor jeglicher äußerer Wärmeleitung absolut geschützten Gases sich von selber langsam ändern. Von einem derartigen Phänomen ist aber bis jetzt nicht das geringste bemerkt

worden. Im Gegenteil: die Messung der spezifischen Wärme mit Hilfe schneller Schall-schwingungen hat merklich dieselben Resultate geliefert, wie die direkten kalorimetrischen Messungen.

Schwieriger noch wird die Sachlage bei den festen Körpern, namentlich denen, welche gute Leiter der Wärme und der Elektrizität sind: den Metallen. Die durch mannigfache Anwendungen wohlbewährte neue Elektronentheorie nimmt an, daß die Träger der geleiteten Wärme und der geleiteten Elektrizität hauptsächlich die sogen. freien Elektronen sind, welche zwischen den Metallmolekülen hin und her fliegen. Würde man jedem solchen Elektron, entsprechend seinen 3 Geschwindigkeitskomponenten, 3 Freiheitsgrade zuschreiben, wie es sich doch für ein Elektron gehört, zum es den Ehrennamen „frei“ wirklich verdienen soll, so müßte die Molekularwärme eines Metalls jedenfalls erheblich größer als 6 sein.

In allen bisher angeführten Beispielen schlummert der Widerspruch gewissermaßen nur latent; man konnte immerhin hoffen, daß durch eine glückliche Modifikation der Grundvorstellungen die Schwierigkeit noch einmal behoben werden könnte. Zum ersten offenen Konflikt mit der Erfahrung kam das Gesetz der gleichmäßigen Energieverteilung bei seiner Anwendung auf die Gesetze der Strahlung schwarzer Körper. Die strahlende Wärme läßt sich nicht nur an sich genauer messen als die geleitete Wärme, sondern sie läßt sich auch durch das Verfahren der spektralen Zerlegung viel feiner im einzelnen charakterisieren, als das bei der geleiteten Wärme der Fall ist, die immer nur als ein unzerlegbares Ganzes auftritt. Daraus ist es zu erklären, daß die Forschungen auf dem Gebiet der Wärmestrahlung es waren, die in diese Verhältnisse zunächst etwas mehr Klarheit brachten.

J. H. Jeans hat, wie ich meine, unwiderleglich nachgewiesen, daß das Gesetz der gleichmäßigen Energieverteilung, angewendet auf die Vorgänge der Wärmestrahlung, für das normale Spektrum eine Energieverteilung liefert, die dadurch charakterisiert ist, daß die spektrale Strahlungsintensität direkt proportional ist der Temperatur und umgekehrt proportional der vierten Potenz der Wellenlänge. Je kleiner nämlich die Wellenlänge ist, um so größer ist die Schwingungszahl, und um so mehr Freiheitsgrade entsprechen daher einer räumlich verteilten Strahlung von bestimmter spektraler Breite.

Es liegt auf der Hand, daß bei diesem Energieverteilungsgesetz gar keine bestimmte Energieverteilung über das ganze Spektrum, also auch kein wirkliches thermodynamisches Gleichgewicht möglich ist. Denn bei einem solchen müßte doch jedenfalls mit unbegrenzt abneh-

mender Wellenlänge die spektrale Strahlungsintensität schließlich wieder verschwindend klein werden. Daraus zog Jeans aber nicht den Schluß, daß das Gesetz der gleichmäßigen Energieverteilung hier nicht stichhält, sondern er suchte den Ausweg nach ähnlicher Richtung, wie früher Boltzmann, indem er den zeitlichen Verlauf der Strahlungsvorgänge heranzog. Nach ihm sollte es bei einer in einem Hohlraum eingeschlossenen Strahlung tatsächlich gar nicht zu einem wirklichen thermodynamischen Gleichgewicht kommen, sondern es sollten die stets in erneuter Menge erzeugten Strahlen kürzester Wellenlänge fortwährend durch die Wände des Hohlraumes nach außen hin durchdiffundieren, ähnlich wie es die härteren Röntgenstrahlen tun. Aber diese Anschauung läßt sich noch schwerer als die analoge von Boltzmann aufrecht erhalten. Denn, wie besonders O. Lummer und E. Pringsheim gezeigt haben, widerspricht sie direkt allen Erfahrungen. Da nun wohl jeder andere Ausweg verschlossen ist, so war hier zum ersten Male eine wirkliche Bresche gelegt in die allgemeine Gültigkeit des Satzes von der gleichmäßigen Energieverteilung.

Aber es sollte noch deutlicher kommen. Die spezifische Wärme fester Körper zeigt bei abnehmender Temperatur durchgehends die Tendenz, an Größe abzunehmen, und in der neuesten Zeit hat W. Nernst sowohl experimentell durch Messungen bei der Temperatur des siedenden Wasserstoffes als auch theoretisch durch die Anwendungen seines neuen Wärmethorems es fast zur Gewißheit erhoben, daß die spezifischen Wärmen aller festen und flüssigen Körper bei unbegrenzt abnehmender Temperatur gegen verschwindend kleine Werte konvergieren. So besitzt z. B. Kupfer bei der Temperatur des siedenden Wasserstoffes nicht mehr den zwanzigsten Teil der spezifischen Wärme bei gewöhnlichen Temperaturen! Wie soll man sich nun diese Tatsache durch das Prinzip der gleichmäßigen Energieverteilung erklären? Wie soll man überhaupt nur erklären, daß die Molekularwärme irgendeines Körpers kleiner als 3 ist? Denn sobald man ein Molekül überhaupt als beweglich im Raume voraussetzt, bilden seine Geschwindigkeitskomponenten 3 Grade von Bewegungsfreiheit. Es bliebe wohl nur die Annahme übrig, daß die Moleküle eines festen oder flüssigen Körpers sich bei tiefen Temperaturen teilweise zu starren Klumpen zusammenballen, die sich nur als Ganzes bewegen können. Dann wäre die Bewegungsfreiheit des Körpers entsprechend eingeschränkt. Aber dann bleiben noch alle diejenigen Bewegungen übrig, auf denen die Emission und die Absorption strahlender Wärme aller Wellenlängen beruht, und

diese sind doch gewiß sehr feiner Art und bilden eine Zahl von Freiheitsgraden, welche die Anzahl der Moleküle sicher um mehr als das Dreifache übersteigt.

Angesichts dieses Tatsachenmaterials kann wohl kein Zweifel mehr bestehen über die absolute Notwendigkeit des Schlusses, daß das Gesetz der gleichmäßigen Energieverteilung in der Thermodynamik nicht die fundamentale Rolle spielt, welche man ihm eine Zeitlang angewiesen hat. Und damit wird unser Hauptproblem, die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Temperatur und Energie, wieder von neuem akut. Denn wenn im statistischen Gleichgewicht die mittlere Energie sich nicht gleichmäßig auf alle Freiheitsgrade verteilt, so kann die mittlere Energie eines einzelnen Freiheitsgrades unmöglich ein Maß für die Temperatur abgeben, die doch im Gleichgewichtszustand sicherlich überall die nämliche ist.

Wie sollen wir nun vorgehen, um aus diesem schwierigen Dilemma herauszukommen? Sollen wir den Satz der gleichmäßigen Energieverteilung für vollständig falsch erklären und nach etwas gänzlich Neuem suchen? Nein, gewiß nicht. Denn dieser Satz hat sich doch in gewissen Gebieten, so namentlich bei einatomigen Gasen und bis zu einem gewissen Grade auch bei festen Körpern, auffallend bewährt. Er enthält also sicherlich einen Teil der Wahrheit. Aber er enthält nicht die ganze Wahrheit. Wir müssen also wohl annehmen, daß er eine unzulässige Verallgemeinerung eines an sich richtigen Prinzips vorstellt. Und um zu der richtigen Verallgemeinerung zu gelangen, müssen wir den Weg, der zum Satz der gleichmäßigen Energieverteilung geführt hat, zurückgehen, müssen den Punkt ausfindig machen, wo der Irrweg sich abzweigte, diesen aber jetzt vermeiden und statt dessen den richtigen Weg einschlagen.

Indem wir diesen Plan zur Ausführung bringen, bedenken wir zunächst, daß, wie oben erwähnt, der Satz der gleichmäßigen Energieverteilung abgeleitet wurde durch Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung auf das statistische Gleichgewicht. Diesen Ausgangspunkt halten wir auch im folgenden fest; denn ohne Einführung statistischer Betrachtungen scheint ein Verständnis für die charakteristischen Eigentümlichkeiten des Wärmegleichgewichts nicht möglich zu sein, gerade im Gegensatz zum mechanischen und zum elektrischen Gleichgewicht.

Der Zustand des statistischen Gleichgewichts ist nun vor allen anderen bei der nämlichen Gesamtenergie möglichen Zuständen durch das Maximum der Wahrscheinlichkeit ausgezeichnet. Wenn also zwei, im übrigen isolierte, Körper 1

und 2 miteinander Wärmeenergie durch Leitung oder Strahlung austauschen können, so stehen sie dann miteinander im statistischen Gleichgewicht, wenn ein Wärmeübergang zwischen ihnen keine Erhöhung der Wahrscheinlichkeit mehr hervorbringt. Ist nun $W_1 = f(U_1)$ die Wahrscheinlichkeit dafür, daß der erste Körper die Energie U_1 besitzt, $W_2 = \varphi(U_2)$ die Wahrscheinlichkeit dafür, daß der zweite Körper die Energie U_2 besitzt, so ist die Wahrscheinlichkeit dafür, daß der erste Körper die Energie U_1 und zugleich der zweite Körper die Energie U_2 besitzt: $W_1 \cdot W_2$, und die Bedingung des Maximums dieser Größe lautet:

$$d(W_1 W_2) = 0 \quad \text{oder} \quad \frac{dW_1}{W_1} + \frac{dW_2}{W_2} = 0,$$

wobei als feste Bedingung gilt: $dU_1 + dU_2 = 0$, da die Gesamtenergie $U_1 + U_2$ sich nicht ändern kann. Es folgt daraus:

$$\frac{1}{W_1} \cdot \frac{dW_1}{dU_1} = - \frac{1}{W_2} \cdot \frac{dW_2}{dU_2}$$

als Bedingung des statistischen Gleichgewichts.

Wenn wir nun das Wärmegleichgewicht mit dem statistischen Gleichgewicht identifizieren und bedenken, daß die Bedingung des Wärmegleichgewichts durch die Gleichheit der Temperaturen der beiden Körper ausgedrückt wird, so erhellt unmittelbar, daß wir eine vollständige Übereinstimmung der Statistik mit der Thermodynamik dann erzielen, wenn wir ganz allgemein die Größe $\frac{1}{W} \frac{dW}{dU} = \frac{d \log W}{dU}$ als ein Maß der Temperatur eines Körpers ansehen, und demgemäß setzen:

$$k \cdot \frac{d \log W}{dU} = \frac{1}{T}. \quad (1)$$

Daß wir gerade den reziproken Wert und nicht irgendeine andere Funktion der Temperatur nehmen, wird lediglich durch den Anschluß an die konventionelle Temperaturskala gerechtfertigt. Prinzipiell genommen leistet jede andere Funktion der Temperatur denselben Dienst. Die Konstante k hängt nur von den willkürlichen Einheiten für Energie und Temperatur ab.

Die letzte Gleichung dürfen wir als die allgemeinste Beantwortung der aufgeworfenen Frage nach dem Zusammenhang zwischen Energie und Temperatur betrachten. Sie ist natürlich nahe verwandt mit der bekannten Gleichung der Thermodynamik:

$$\frac{1}{T} = \frac{dS}{dU},$$

aber sie hat doch eine ganz andere Bedeutung. Denn in der reinen Thermodynamik dient diese Gleichung nur als Definition der Entropie S , spricht also an sich genommen überhaupt kein

physikalisches Gesetz aus, während hier eine Beziehung zwischen Größen aufgestellt wird, welche alle schon vorher unabhängig voneinander definiert sind. Daher gelangen wir auf diesem Wege auch zu einer von der rein thermodynamischen verschiedenen Definition der Entropie:

$$S = k \log W,$$

welche von der physikalischen Bedeutung der Entropie eine viel anschaulichere Vorstellung gewährt, als die rein thermodynamische Definition, deren eigentlicher Sinn ja so manchem Jünger der Wissenschaft den Kopf schon recht heiß gemacht hat. Für unsere jetzigen Zwecke können wir aber, wenn wir uns direkt an die Wahrscheinlichkeit W halten, die Hilfsgröße S ganz entbehren.

Erscheint somit unser Hauptproblem durch die neu gewonnene Beziehung um einen prinzipiellen Schritt gefördert, so wäre es doch erst dann als vollständig gelöst zu betrachten, wenn es gelungen ist, die Wahrscheinlichkeit W als Funktion der Energie U wirklich anzugeben, und dies ist bis heute im allgemeinen noch nicht möglich. Doch lassen sich immerhin eine Anzahl wichtiger Fälle namhaft machen, in welchen die Berechnung der Wahrscheinlichkeit W tatsächlich ausgeführt werden kann. Die Methoden, die zu einer solchen Berechnung führen, sind zuerst von Boltzmann und von Gibbs entwickelt worden, und zwar unter der Voraussetzung der Gültigkeit der allgemeinen Hamiltonschen Bewegungsgleichungen und des daraus abgeleiteten Satzes von Liouville.

Ich nenne zuerst den Fall eines vollkommenen Gases, bestehend aus N einatomigen Molekülen. Hierfür ergibt sich

$$W = U^{\frac{3N}{2}} \cdot \text{konst.},$$

wobei die Konstante unabhängig ist von der Energie U des Gases, folglich durch Substitution in die Gleichung (1):

$$\frac{1}{T} = k \cdot \frac{1}{U} \cdot \frac{3N}{2}, \quad U = k \cdot \frac{3N}{2} \cdot T.$$

Wenn k bekannt ist, so kann man daraus, da U und T direkt gemessen werden, die absolute Atomzahl N berechnen. Für die mittlere Energie eines Atoms ergibt sich $\frac{3}{2} k T$, und für die Atomwärme $\frac{3}{2} k$, also unabhängig von der Natur des Gases, ganz entsprechend dem Satze der gleichmäßigen Energieverteilung bei drei Freiheitsgraden, indem jeder Freiheitsgrad die Wärmekapazität $\frac{k}{2}$ besitzt. Der Faktor 2 im Nenner rührt davon her, daß die Energie quadratisch von der Geschwindigkeit abhängt.

Will man die Wahrscheinlichkeit W für ein mehratomiges Gas berechnen, so ist dazu eine Voraussetzung nötig über die Anzahl der unabhängigen Freiheitsgrade, mit denen die einzelnen Atome, Ionen und Elektronen sich im Molekül bewegen. Und hier offenbart sich nun der Punkt, von dem aus der oben von uns konstatierte Irrweg zum Gesetz der gleichmäßigen Energieverteilung führt. Denn wenn man sämtliche Bestandteile eines Moleküls als frei beweglich annimmt und darauf die Hamiltonschen Bewegungsgleichungen anwendet, so ergibt sich für die Wahrscheinlichkeit W ein Ausdruck von ganz der nämlichen Form, wie oben bei einem einatomigen Gas, nur daß an Stelle der Zahl 3 die Zahl n der Freiheitsgrade des Moleküls tritt, und damit gelangt man unweigerlich zum Gesetz der gleichmäßigen Energieverteilung, d. h. zu einem eklatanten Widerspruch mit der Erfahrung.

An dieser Stelle also muß die Korrektur einsetzen. So naheliegend und verlockend auch die bisher stets gemachte Annahme ist, daß die Hamiltonschen Bewegungsgleichungen auch für die feinen schnellen Vorgänge im Innern eines Moleküls oder gar eines Atoms Gültigkeit besitzen, wir müssen uns dennoch entschließen, sie als eine unberechtigte Extrapolation aufzufassen und im Gegenteil annehmen, daß die Anzahl der für die Wahrscheinlichkeit W maßgebenden Freiheitsgrade innerhalb eines Moleküls kleiner, oft viel kleiner ist, als die Anzahl der Bestandteile des Moleküls. Das kann nur geschehen, wenn wir uns eine von der früheren radikal verschiedene Vorstellung von den intramolekularen Vorgängen bilden, indem wir eine neue Hypothese ersinnen, welche die Bedeutung hat, die Anzahl der im Innern eines Moleküls möglichen verschiedenartigen Zustände ganz erheblich einzuschränken. Die Prüfung einer solchen Hypothese kann, eben weil es sich hier um etwas absolut Neues handelt, ausschließlich a posteriori, an der Hand der Erfahrung, erfolgen. Im übrigen ist jede Hypothese zulässig, welche nicht bekannten Gesetzen der Physik widerspricht. Da wir aber bis jetzt noch so ungeheuer wenig von den Vorgängen innerhalb eines Moleküls wissen, so bleibt hier immerhin noch reichlich Raum für das Spiel der Phantasie.

Eine derartige Hypothese nun, welche die Anzahl der Freiheitsgrade im Innern eines Moleküls entsprechend herabsetzt, ist die Annahme, daß die innerhalb eines Moleküls stattfindenden schnellen Schwingungen, welche die Absorption und Emission von strahlender Wärme bewirken, nicht jede beliebige Energie besitzen können, sondern daß ihre Energie notwendig ein ganzes Vielfaches eines durch die Schwin-

gungszahl bestimmten endlichen Energiequantums ε ist. Diese Hypothese liefert als Wahrscheinlichkeit dafür, daß N Moleküle die Energie U besitzen, den Ausdruck

$$W = \frac{\left(\frac{U}{N\varepsilon} + 1\right)^U + N}{\left(\frac{U}{N\varepsilon}\right)^U}$$

und dadurch nach Gleichung (1) für die Beziehung zwischen der Energie U und der Temperatur T :

$$U = \frac{N\varepsilon}{e^{kT} - 1}$$

Da sich aus diesem Ausdruck die Intensität der monochromatischen Wärmestrahlung von entsprechender Schwingungszahl direkt berechnen läßt, so ergibt sich eine Prüfung desselben durch den Vergleich mit den experimentell festgestellten Gesetzen der Energieverteilung im Normalspektrum der Wärmestrahlung. Die Erfahrung hat bisher nach allen Richtungen Übereinstimmung ergeben, falls ε proportional der Schwingungszahl ν gesetzt wird: $\varepsilon = h\nu$, wobei

$$h = 6,55 \cdot 10^{-27} \text{ erg} \cdot \text{sec}$$

und

$$k = 1,346 \cdot 10^{-16} \text{ erg/grad.}$$

Man sieht: Von gleichmäßiger Energieverteilung ist hier nicht die Rede; denn in zwei Molekülen von verschiedenen Schwingungszahlen ν sind die mittleren Energien bei der nämlichen Temperatur ganz verschieden. Nur wenn das Energieelement ε sehr klein wird, d. h. für sehr langsame Schwingungen, oder wenn die Temperatur T sehr groß wird, erhalten wir $U = NkT$, und somit denjenigen Zusammenhang zwischen Energie und Temperatur, der sich aus dem Gesetz der gleichmäßigen Energieverteilung bei der Annahme von zwei Freiheitsgraden (für die kinetische und potentielle Energie) ergibt. Im allgemeinen ist aber das Gesetz der gleichmäßigen Energieverteilung durchbrochen, und die Temperatur liefert durchaus nicht immer ein Maß für die mittlere Energie eines Moleküls.

A. Einstein hat die weitere Annahme eingeführt, daß in festen Körpern die Schwingungsenergie U der Moleküle, wegen der drei möglichen Schwingungsrichtungen im Raume noch mit dem Zahlenfaktor 3 multipliziert, zugleich die gesamte Wärmeenergie des Körpers darstellt, und W. Nernst hat die sich aus dieser Annahme ergebende charakteristische Formel für die spezifische Wärme durch Messungen bei tiefen Temperaturen geprüft und im wesentlichen bestätigt gefunden, wodurch die Hypothese der Energiequanten eine neue starke Stütze erhielt. —

Trotz der bisherigen guten Bestätigung durch die Erfahrung halte ich aber doch die Hypothese in der vorstehenden Form noch für verbesserungsbedürftig. Denn die Annahme, daß die Schwingungsenergie U ein ganzes Vielfaches von ε ist, führt zu der Folgerung, daß das Molekül seine Schwingungsenergie nur sprungweise ändern kann, und es ist sehr schwer, wenn nicht unmöglich, zu verstehen, wie das Molekül aus der auffallenden Strahlung plötzlich ein volles Energiequantum ε absorbieren kann, da doch zur Absorption einer endlichen Energiemenge aus einer Strahlung von endlicher Intensität jedenfalls eine endliche Zeit gehört.

Es scheint mir daher notwendig, die Quantenhypothese dahin abzuändern, daß nur die Emission der Energie sprungweise, nach ganzen Energiequanten ε und nach den Gesetzen des Zufalls erfolgt, die Absorption dagegen vollkommen stetig verläuft. Doch kann ich auf diesen Punkt hier nicht näher eingehen.

Wenn es zugunsten einer Hypothese spricht, daß sie nicht nur in den Fällen, für welche sie gemacht ist, sondern auch noch darüber hinaus Nutzen stiftet, so wird man immerhin der Hypothese der „Quantenemission“ vorläufig wohlwollend entgegenkommen. Denn die Annahme, daß ein Molekül seine Schwingungsenergie nur nach bestimmten Quanten ε emittiert, sei es als reine Energiestrahlung, wie in den Wärmestrahlen, den Röntgenstrahlen, den γ -Strahlen, oder als korpuskulare Strahlung, wie in den Kathodenstrahlen, den α - und β -Strahlen, hat sich einstweilen nicht nur für die Gesetze der Wärmestrahlung bewährt, sondern sie hat auch zu einer sehr genauen Methode der Berechnung der Elementarquanta von Elektrizität und Materie geführt, sie hat den Schlüssel zum Verständnis des Nernstschen Wärmetheorems geliefert, und sie scheint auch für die Emission von Kathodenstrahlen, z. B. im Photoeffekt, ja sogar für die ans Wunderbare grenzenden radioaktiven Phänomene, mit denen die Namen Becquerel, Curie und Rutherford für immer verknüpft sind, eine grundsätzliche Bedeutung zu besitzen.

Ob nun mit der Hypothese der Quantenemission wirklich die „ganze“ Wahrheit entschleiert ist? Dies behaupten zu wollen, wäre ebenso vermessen wie kurzichtig. Aber ich glaube immerhin, daß diese Hypothese der Wahrheit näher kommt, als die der gleichmäßigen Energieverteilung, welche in ihrem Lichte nur als spezieller Fall erscheint, und das ist wohl alles, was man billigerweise von einer neuen Hypothese verlangen kann. Das endgültige Urteil über ihren Wert wird freilich, wie in jeder physikalischen Frage, das Experiment zu sprechen haben.

(Eingegangen 1. Juni 1911.)